

Volume 4. No.3 Tahun 2014

Jurnal GICI

Jurnal Keuangan Dan Bisnis
ISSN : 2088 - 1312

Alamat Redaksi :

STIE GICI DEPOK, Jl. Margonda Raya No. 224

Kota Depok, Jawa Barat

Telp. 021 7760806,

Fax. 021 7760807

Email : bgy2000@yahoo.com

www.gicibusinessschool.ac.id

Jurnal GICI
Volume 4. No.3 Tahun 2014

Jurnal Keuangan Dan Bisnis

GICI PRESS

Volume 4, No.3 Tahun 2014

JURNAL GICI

Jurnal Keuangan dan Bisnis

ISSN: 2088 - 1312

ANALISI BISNIS MODEL DALAM KAJIAN DAMPAK RESIPROKAL

Analisis Dampak Penerapan PSAK 24 Tahun 2013
Oleh : Armanto Witjaksono, Stefanus Ariyanto, Theresia Lesmana

Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Return
On Assets Perbankan Syariah Di Indonesia
Oleh : Ahmad Azmy

Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode Rgec
Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Go Public
Di Indonesia Stock Exchange (Idx) Tahun 2011-2012
Oleh : Armanto Witjaksono, Monica Nathalia

Dampak Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Untuk Memastikan
Kepuasan Pelanggan Pada PT. Penerbit Erlangga
Oleh : Utari Widiastuti

Open And A Closed Economy
Indonesia Model With Long Run Svar Analysis
Oleh : Teguh Sugiarto

Implementing Knowledge Management (Km) Practices In The
Developed Country (Case Study At The Circuit City Stores, Inc., USA)
Oleh : Muhammad Masyhuri, Justin Sanderson, Kylie Collins,
Abhishek Sodhani

Financial Reporting Analysis And Ratio Analysis: A Case Of Indonesia
National Bank (BNI) And Country Saving Bank (BTN) If Merger.
Oleh : Ahmad Subagyo

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan
Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Terhadap
Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Pemda Indramayu
Oleh : Nursito

GICI PRESS

JURNAL GICI

Vol.4. No.3 Tahun 2014

TEMA

Analisis Bisnis Model dalam Kajian Dampak Resiprokal

- Analisis Dampak Penerapan PSAK 24 Tahun 2013
Oleh : Armanto Witjaksono, Stefanus Ariyanto, Theresia Lesmana..... 1 - 8
- Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Return On Assets Perbankan Syariah Di Indonesia
Oleh : Ahmad Azmy..... 9 – 19
- Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode Rgec Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan *Go Public* Di Indonesia Stock Exchange (Idx) Tahun 2011-2012
Oleh : Armanto Witjaksono, Monica Nathalia..... 20 - 33
- Dampak Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Untuk Memastikan Kepuasan Pelanggan Pada PT. Penerbit Erlangga
Oleh : Utari Widiastuti..... 34 - 45
- Open And A Closed Economy Indonesia Model With Long Run Svar Analysis
Oleh : Teguh Sugiarto 46 - 62
- Implementing Knowledge Management (Km) Practices In The Developed Country
(*Case Study At The Circuit City Stores, Inc., Usa*)
Oleh : Muhammad Masyhuri, Justin Sanderson, Kylie Collins, Abhishek Sodhani..... 63 - 79
- Financial Reporting Analysis And Ratio Analysis: A Case Of Indonesia National Bank (BNI) And Country Saving Bank (BTN) If Merger
Oleh : Ahmad Subagyo..... 80 - 90
- Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Pemda Indramayu
Oleh : Nursito 90 - 101

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PSAK 24 TAHUN 2013

Armanto Witjaksono¹, Stefanus Ariyanto², Theresia Lesmana³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara

Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480

armanto@binus.ac.id; sariyanto@binus.edu

Abstrak

Tujuan utama dari paper ini adalah untuk memberi gambaran umum dampak penerapan PSAK 24 Revisi Tahun 2013 yang berlaku efektif 1 Januari 2015 dan entitas tidak diijinkan untuk menerapkan secara dini. Penelitian ini membahas perubahan nilai imbalan kerja yang bila nilainya material maka akan berpengaruh pada kinerja entitas.

Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa manajemen harus mengantisipasi perubahan nilai Imbalan Pasca Kerja (IPK) terutama bagi entitas yang menerapkan corridor approach. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kebijakan manajemen dalam memilih skema pembayaran imbalan pasca kerja (IPK) kepada karyawan apakah melalui pendanaan (funded) atau tanpa melalui pendanaan (unfunded) dan penerapan asumsi aktuarial.

Kata Kunci: *Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Loan To Deposit Ratio (LDR).*

Abstract

The main purpose of this paper is to obtain general description upon impact of implementation of PSAK 24 Revision 2013 which will be effective 1 January 2015 and entities not allowed for early implementation. The research discuss about change of employee benefit value which if significant (material) will be serious impact to entit's performance.

Result of the research shows that management shall anticipate changing value of post employment benefits especially for any entity using corridor approach. Other factor that shall taken into consideration is choosing payment scheme of post employment benefits to employees whether funded or un-funded dan actuary assumptions.

Pendahuluan

Pada hari Kamis, 19 Desember 2013 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan PSAK 24 (2013): *Imbalan Kerja*, dan berlaku efektif 1 Januari 2015 dan entitas tidak diijinkan untuk menerapkan secara dini. Mengingat materialitas nilai imbalan kerja pada Laporan Keuangan, maka penerapan PSAK 24 (2013) ini menjadi menarik, karena entitas bisnis harus mengantisipasi perubahan nilai imbalan kerja yang bila nilainya material maka akan berpengaruh pada kinerja. Paper ini membahas perubahan nilai imbalan kerja yang bila nilainya material maka akan berpengaruh pada kinerja entitas.

Setiap entitas bisnis pasti memperkerjakan sejumlah orang sebagai karyawan atau pekerja dalam aktivitas bisnisnya, yang dalam hal ini entitas bisnis disebut sebagai pemberi kerja. Sebagai pemberi kerja tentu saja entitas memiliki kewajiban memenuhi hak para pekerja yang dikenal dengan istilah Imbalan Kerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku. Sebaliknya para pekerja pun wajib menunaikan kewajibannya memberikan jasa pada pemberi kerja sebagaimana tertuang dalam kesepakatan kerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

Telaah Pustaka

(1) Prinsip-Prinsip Akuntansi Imbalan Kerja

- a. Menganut konsep berkelanjutan (*on-going concern*), bukan *termination* atau *liquidation*. Pengukuran dan pengungkapan beban mempertimbangkan faktor-faktor perkiraan menyangkut keadaan di masa mendatang, seperti: kenaikan upah, pembayaran imbalan, peluang terjadinya suatu kejadian dan lain-lain.
- b. Beban diakui sejalan dengan masa kerja pekerja. Kewajiban yang diakui di Neraca merupakan akumulasi selisih antara beban yang diakui pada setiap periode akuntansi, dengan iuran dan/atau pembayaran imbalan pada setiap periode akuntansi yang bersangkutan.
- c. PSAK 24 (2013) sebagaimana PSAK 24 (2010) juga mengatur perlakuan akuntansi untuk imbalan pascakerja, yang lazimnya meminta perusahaan melakukan pencadangan biaya yang kerap mengakibatkan dampak negatif terhadap laporan keuangan perusahaan.

(2) Imbalan Kerjayang diberikan kepada pekerja meliputi

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka pemberi kerja memberi imbalan kerja pada para pekerja yang terdiri dari:

1. Imbalan kerja jangka pendek (kurang dari 12 bulan)
2. Imbalan pasca-kerja (IPK), yang terdiri dari:
 - a. Imbalan purnakarya, yang skemanya dapat dipilih:
 - i. Iuran Pasti (*Defined Contribution*)
 - ii. Manfaat Pasti (*Defined Benefit Plans*)
 - b. Imbalan pascakerja lain asuransi jiwa pascakerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pascakerja
3. Imbalan kerja jangka panjang lainnya, semisal pensiun
4. Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana pekerja memberikan jasa terkait, yang terdiri:

- a. upah, gaji, dan iuran jaminan sosial;
- b. cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar

- c. bagi laba dan bonus; dan
- d. imbalan nonmoneter (seperti pelayanan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk pekerja yang ada saat ini.

(3) Perbedaan PSAK 24 (2010) dengan PSAK 24 (2013)

Secara singkat perbedaan dimaksud dapat disimak pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 :

Perihal	PSAK 24 thn 2013	PSAK 24 thn 2010
Definisi	Dikelompokkan berdasarkan: 1. Definisi imbalan kerja 2. Definisi terkait dengan klasifikasi Program 3. Definisi terkait dengan liabilitas (aset) imbalan pasti neto 4. Definisi terkait dengan biaya	Tidak dikelompokkan
Imbalan pasca kerja	Menambahkan contoh: Imbalan purnakarya yaitu pensiun dan pembayaran sekaligus atas purnakarya	Imbalan purnakarya seperti pensiun

Program multi pemberi kerja	Jika informasi memadai tidak tersedia dalam menerapkan akuntansi imbalan pasti untuk program imbalan pasti multipemeri kerja, maka entitas: mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraph 148.	Jika informasi memadai tidak tersedia dalam menerapkan akuntansi imbalan pasti untuk program imbalan pasti multipemberi kerja, maka entitas mengungkapkan: i. fakta bahwa program tersebut merupakan program imbalan pasti; dan ii. alasan tidak tersedianya informasi memadai; dan iii. jika surplus atau defisit dari program tersebut dapat mempengaruhi jumlah iuran masa depan, mengungkapkan ditambah dengan: i. jumlah informasi yang tersedia mengenai surplus atau defisit; ii. Basis yang digunakan dalam menentukan surplus atau defisit; iii. implikasi terhadap entitas jika ada
Pengungkapan	dihapus	Pengungkapan atas informasi liabilitas Kontinjensi
Panduan Pengakuan dan Pengukuran	Panduan menentukan kapan mengakui, dan bagaimana mengukur	Belum diatur

Pengukuran dan Pengakuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menghapus opsi pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial dengan pendekatan koridor dan sebaliknya mensyaratkan pengakuan segera melalui penghasilan komprehensif lain • Perubahan pengaturan mengenai bunga neto atas kewajiban (aset) imbalan pasti neto, biaya jasa lalu, dan modifikasi pengungkapan, imbalan kerja jangka pendek, dan pesangon. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenankan entitas untuk memilih opsi pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial dengan pendekatan koridor
--------------------------	--	---

Dari penelaahan pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan PSAK 24 (2013) di tahun 2015 dipastikan membawa dampak terhadap Laporan Keuangan.

Pembahasan

Felicia Taslimmeneliti dampak implementasi PSAK 24 revisi 2013 terhadap Laporan Keuangan. Hasilnya memberi informasi bahwa implementasi PSAK 24 revisi 2013 akan memberikan dampak yang signifikan pada penghasilan komprehensif lain sebagai akibat dari penghapusan metode koridor dan pembebanan pada laporan laba rugi sehingga perusahaan melakukan pembebanan secara langsung pada penghasilan komprehensif lain dan untuk biaya jasa lalu harus diakui secara langsung pada laporan laba rugi yang akan mempengaruhi laba sebelum pajak perusahaan. Adapun pengaruh / dampak yang diungkapkan dalam penelitian tsb adalah sbb:

1. Dampak implementasi PSAK 24 (2013) sehubungan dengan aspek pengakuan pada laporan keuangan perusahaan.

Dampak implementasi PSAK 24(2013) juga memberikan dampak yang signifikan pada pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial. Pada PSAK 24 (2010) entitas diperbolehkan membebankan keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi pokok untuk menggunakan perhitungan kewajiban manfaat pasti pada laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau laba rugi menggunakan pendekatan koridor. Pilihan-pilihan yang diberikan mengurangi satu pilihan seperti pembebanan secara langsung pada pendapatan komprehensif lain. Akibat secara langsung dari pengaturan tergantung pada kebijakan yang digunakan sebelumnya.

Pada PSAK 24 (2010) pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial diperbolehkan menggunakan pendekatan koridor berarti pada saat implementasi PSAK 24 (2013) liabilitas neto (aset) akan mengalami kenaikan signifikan karena kerugian aktuarial atau akibat penurunan pada keuntungan aktuarial setelah adopsi dan peningkatan ketidakstabilan pada penghasilan komprehensif lain. Kondisi ini terjadi akibat dari pelepasan dari laporan posisi keuangan untuk keuntungan atau kerugian yang belum diakui sebelumnya.

Pada PSAK 24 (2010) pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial diperbolehkan juga untuk menggunakan pembebanan pada laba rugi perusahaan. Kondisi ini tidak mengakibatkan perubahan pada saat implementasi PSAK 24 (2013) pada liabilitas neto (aset) tetapi penghasilan komprehensif lain mengalami volalitas karena keuntungan dan kerugian yang sebelumnya dibebankan pada laba rugi akan dipindahkan ke penghasilan komprehensif lain.

Pada PSAK 24 (2010) pengakuan keuntungan dan kerugian selain menggunakan pendekatan koridor dapat juga menggunakan pembebanan pada penghasilan komprehensif lain. Kondisi ini tidak mengakibatkan perubahan pada saat implementasi PSAK 24 (2013) pada liabilitas neto (aset), laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain pada penerapan.

Peningkatan atau penurunan merupakan pengaruh implementasi PSAK 24 (2013) diantaranya adalah pembebanan keuntungan dan kerugian aktuarial secara langsung ke penghasilan komprehensif lain yang sebelumnya perusahaan menggunakan pendekatan metode koridor atau pembebanan pada laporan laba rugi.

Dengan adanya peningkatan dan penurunan pada penghasilan komprehensif lain memberikan dampak pada ekuitas perusahaan. Bila terjadi peningkatan kerugian penghasilan komprehensif lain memberikan kerugian bagi pemilik saham dan kepentingan non pengendali karena dengan adanya peningkatan maka laba komprehensif yang dapat diatribusikan ke pemilik saham dan kepentingan non pengendali menurun dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena penghasilan komprehensif lain mempengaruhi laba komprehensif tahun berjalan dimana semakin tinggi kerugian penghasilan komprehensif lain maka laba yang diatribusikan semakin menurun.

2. Dampak implementasi PSAK 24 (2013) sehubungan dengan aspek pengukuran pada laporan keuangan perusahaan.

Dampak implementasi PSAK 24 (2013) memberikan dampak pada aspek pengukuran yaitu perubahan komponen kewajiban imbalan pasti dan aset program antara lain biaya jasa, komponen perhitungan bunga (penghapusan konsep hasil yang diharapkan dari aset program).

Komponen biaya jasa yang terdapat pada PSAK 24 (2013) yaitu biaya jasa kini, penyelesaian keuntungan dan kerugian dan biaya jasa lalu. Penyelesaian keuntungan dan kerugian dimana terdapat perbedaan antara nilai sekarang kewajiban manfaat pasti pada saat penyelesaian, saat penentuan tanggal penyelesaian dan harga penyelesaian termasuk setiap aset program yang dipindahkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh entitas terkait dengan penyelesaian. Setiap hal yang terkait dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu harus diakui secara langsung.

Untuk biaya jasa lalu merupakan gabungan antara yang sudah diakui dan belum diakui yang timbul dari penyelesaian atau kurtailmen yang akan dibebankan ketika program tersebut mengalami perubahan atau kurtailmen, terlepas dari sudah menjadi hak atau belum. Pada PSAK 24 (2013) terdapat perbedaan antara biaya jasa lalu dan kurtailmen yang tidak diperlukan karena keduanya sudah secara langsung diakui.

Selain biaya jasa, komponen perhitungan bunga juga mengalami perubahan yaitu penghapusan konsep hasil yang diharapkan dari aset program. Pada PSAK 24 (2013), tingkat diskonto digunakan untuk menentukan perhitungan bunga dari kewajiban manfaat pasti (aset) sama dengan yang digunakan untuk menentukan hasil aktual dari aset program dimana ditentukan dari referensi hasil pasar pada kualitas yang tinggi obligasi perusahaan. Perhitungan bunga pada kewajiban manfaat pasti (aset) dapat dilihat dari pendapatan bunga dari aset program, biaya bunga dari kewajiban manfaat pasti dan perubahan bunga akibat dari aset.

Dampak implementasi PSAK 24 (2013) mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan yaitu laba sebelum pajak. PSAK 24 (2013) mengalami perubahan perhitungan bunga dimana pada PSAK 24 (2010) untuk perhitungan biaya bunga dan hasil yang diharapkan dari aset program dipisah dengan menggunakan tingkat bunga yang berbeda sedangkan pada PSAK 24 (2013) menggunakan satu tingkat bunga untuk mengitung biaya bunga dan hasil yang diharapkan dari aset program.

Selain perubahan pada perhitungan bunga dan hasil yang diharapkan dari aset program terdapat pengakuan keuntungan dan kerugian yang belum diakui yang sebelumnya dapat diamortisasi dimana pada PSAK 24 (2013) keuntungan dan kerugian yang belum diakui harus langsung diakui pada laporan laba rugi yang mempengaruhi laba sebelum pajak yang mengakibatkan peningkatan atau penurunan laba sebelum pajak.

Dengan adanya peningkatan atau penurunan laba sebelum pajak dapat mempengaruhi profitabilitas dan solvabilitas perusahaan yang dapat dihitung menggunakan analisa rasio laporan keuangan. Laba sebelum pajak akan mempengaruhi laba tahun berjalan dimana dengan adanya perubahan laba tahun berjalan akan mempengaruhi rasio-rasio profitabilitas yaitu *profit margin*, *return on assets*, *return on ordinary shareholders equity*, *earnings per share*, *price-earnings ratio*, *payout ratio* serta rasio solvabilitas yaitu *time interest earned*.

Jika rasio - rasio profitabilitas meningkat maka perusahaan telah efektif dalam memperoleh laba dalam suatu periode tertentu melalui penjualan dan investasi. Dengan terjadinya peningkatan maka berpengaruh pada saham yang diatribusikan pada pemegang saham dan kepentingan non pengendali semakin meningkat dan menimbulkan rasa kepercayaan dan keyakinan pemegang saham terhadap kinerja manajemen perusahaan dan sebaliknya.

Jika rasio solvabilitas meningkat maka perusahaan mampu bertahan dalam periode jangka panjang. Dengan memiliki rasio solvabilitas yang baik berarti perputaran aset, kewajiban dan modal perusahaan berjalan dengan baik sehingga perusahaan dapat bertahan di industri dan dengan ini memberikan dampak bagi pemegang saham dan calon investor untuk bergabung dengan perusahaan karena pengelolaan perusahaan yang baik dan sebaliknya.

Dampak implementasi PSAK 24 (2013) mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan yaitu pada beban perusahaan yang mencakup beban imbalan karyawan dimana terdapat perubahan perhitungan bunga dan hasil yang diharapkan dari aset program.

Dimana kenaikan dan penurunan pada beban operasional memberikan dampak bagi laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak akan mempengaruhi rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas perusahaan. Rasio profitabilitas yang terpengaruh yaitu profit margin, *return on assets*, *return on ordinary shareholders equity*, *earnings per share*, *price-earnings ratio*, *payout ratio* dan rasio solvabilitas yaitu *time interest earned*.

Jika rasio rasio profitabilitas meningkat maka perusahaan telah efektif dalam memperoleh laba dalam suatu periode tertentu melalui penjualan dan investasi. Dengan terjadinya peningkatan maka berpengaruh pada saham yang diatribusikan pada pemegang saham dan kepentingan non pengendali semakin meningkat dan menimbulkan rasa kepercayaan dan keyakinan pemegang saham terhadap kinerja manajemen perusahaan dan sebaliknya.

Jika rasio solvabilitas meningkat maka perusahaan mampu bertahan dalam periode jangka panjang. Dengan memiliki rasio solvabilitas yang baik berarti perputaran aset, kewajiban dan modal perusahaan berjalan dengan baik sehingga perusahaan dapat bertahan di industri dan dengan ini memberikan dampak bagi pemegang saham dan calon investor untuk bergabung dengan perusahaan karena pengelolaan perusahaan yang baik dan sebaliknya.

3. Dampak implementasi PSAK 24 (2013) sehubungan dengan aspek penyajian pada laporan keuangan perusahaan.

Sehubungan dengan penyajian terkait dampak implementasi PSAK 24 (2013) pada laporan keuangan perusahaan mengenai imbalan pascakerja adalah pada liabilitas imbalan pasti mencerminkan jumlah defisit/surplus dari program imbalan pascakerja jangka panjang yang pada PSAK (2010) liabilitas imbalan pasti neto tidak selalu mencerminkan jumlah defisit/surplus program imbalan pascakerja jangka panjang (menggunkan pendekatan koridor).

Entitas juga melakukan saling hapus antara aset terkait dengan satu program dengan liabilitas terkait dengan program lain jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk menggunakan surplus pada satu program untuk menyelesaikan kewajiban program lain dan entitas memiliki intensi untuk menyelesaikan kewajiban program lain secara simultan. Kriteria saling hapus ini serupa dengan yang ditetapkan untuk instrumen keuangan dalam PSAK 50: Instrumen Keuangan : Penyajian.

Sejumlah entitas membedakan aset lancar dari aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dari liabilitas jangka panjang. Hal ini tidak menentukan apakah entitas membedakan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang timbul dari imbalan pascakerja.

Entitas juga disyaratkan untuk mengakui biaya jasa lalu dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi. Hal ini tidak menentukan bagaimana entitas menyajikan biaya jasa lalu dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Entitas menyajikan komponen tersebut sesuai dengan PSAK 1 (2013): Penyajian Laporan Keuangan.

4. Dampak implementasi PSAK 24 (2013) sehubungan dengan aspek pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan.

Terkait dengan implementasi PSAK 24 (2013) memberikan beberapa penambahan dalam pengungkapan imbalan pascakerja pada laporan keuangan perusahaan antara lain: menjelaskan karakteristik dari program imbalan pasti dan resiko terkait, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan keuangan dan menjelaskan bagaimana program imbalan pasti berdampak terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas entitas di masa depan.

Dalam hal terkait dengan karakteristik dari program imbalan pasti dan resiko terkait, entitas mengungkapkan informasi mengenai karakteristik program imbalan pasti termasuk sifat dari imbalan yang diberikan oleh program, deskripsi kerangka peraturan dimana program beroperasi dan deskripsi tanggung jawab lain dari entitas atas tata kelola

program. Entitas juga mengungkapkan informasi mengenai deskripsi resiko dimana program memberikan eksposur terhadap entitas, terfokus pada setiap resiko yang tidak biasa dan deskripsi dari setiap amandemen, kurtailmen, atau penyelesaian program.

Terkait dengan penjelasan angka dalam laporan keuangan, entitas menyediakan rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir dari setiap pos berikut, jika dapat diterapkan pada liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang menunjukkan rekonsiliasi terpisah untuk aset program, nilai kini kewajiban imbalan pasti dan dampak batas atas aset serta setiap hak penggantian yang menjelaskan hubungan antara hak penggantian dan kewajiban terkait. Jika dapat diterapkan, setiap rekonsiliasi yang tercantum menunjukkan biaya jasa kini, penghasilan atau beban bunga, pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto (imbal hasil atas aset program, keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik, keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan dan perubahan dampak pembatasan aset imbalan pasti neto menjadi batas atas aset), biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian yang timbul dari penyelesaian, dampak perubahan kurs valuta asing, iuran kepada program yang menunjukkan secara terpisah iuran pemberi kerja dan peserta program, pembayaran dari program yang menunjukkan secara terpisah jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan setiap penyelesaian dan dampak kombinasi dan pelepasan bisnis.

Entitas melakukan pemisahan nilai wajar aset program ke dalam kelas yang dibedakan berdasarkan sifat dan resiko dari aset tersebut, membagi setiap kelas aset program menjadi kelompok aset yang memiliki harga pasar kuotasian di pasar aktif (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar) dan kelompok aset yang tidak memiliki harga pasar kuotasian dalam pasar aktif.

Entitas mengungkapkan nilai wajar instrumen keuangan yang dimiliki entitas yang dapat dialihkan sebagai aset program dan nilai wajar aset program yang berupa properti yang ditempati atau aset lain yang digunakan oleh entitas.

Entitas juga mengungkapkan asumsi aktuarial yang signifikan yang digunakan untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Pengungkapan ini dalam satuan absolut yaitu presentase absolut, dan tidak hanya sebagai margin antara perbedaan presentase dan variabel lain. Ketika entitas memberikan pengungkapan total atas pengelompokan program, entitas memberikan pengungkapan tersebut dalam bentuk rata-rata tertimbang atau dalam rentang yang relatif sempit.

Dan untuk terkait jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas entitas di masa depan, entitas mengungkapkan analisa sensitivitas untuk setiap asumsi aktuarial yang signifikan pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan bagaimana kewajiban imbalan pasti akan terpengaruh oleh perubahan asumsi aktuarial yang relevan yang kemungkinan besar terjadi pada tanggal tersebut, metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas dan keterbatasan metode tersebut dan perubahan dari periode sebelumnya terhadap metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas, dan alasan perubahan tersebut.

Entitas juga mengungkapkan deskripsi setiap strategi yang digunakan program atau entitas untuk memadamkan aset dan liabilitas, termasuk penggunaan anuitas dan teknik lain, seperti swap jangka panjang, untuk mengelola resiko.

Untuk memberikan indikasi dampak program imbalan pasti terhadap arus kas masa depan entitas, entitas mengungkapkan deskripsi dari setiap pengaturan pendanaan dan kebijakan pendanaan yang mempengaruhi iuran masa depan, iuran yang diharapkan masuk ke program pada periode pelaporan tahun berikutnya, dan informasi mengenai profil jatuh tempo kewajiban imbalan pasti yang mencakup durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan pasti dan mencakup informasi lain mengenai distribusi waktu pembayaran imbalan, seperti analisa jatuh tempo pembayaran imbalan.

Biaya imbalan pasca kerja yang dibebankan menurut akuntansi masih berupa estimasi. Sedangkan menurut pajak, biaya yang dapat dikurangkan hanya sejumlah yang benar-benar telah terealisasi. Sekilas hal ini hanya akan beda temporer karena pajak juga memperbolehkan biaya tersebut sebagai pengurang dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak tetapi hanya masalah waktu dalam membebarkannya saja yang berbeda. Namun bagaimana kasusnya bila entitas melakukan imbalan pasca kerja setiap tahun, akan timbul ketidak jelasan apakah perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai beda temporer atau tetap.

Leli Mulyani dalam studi kasusnya menemukan implikasi dari perbedaan perlakuan antara ketentuan akuntansi dan pajak terhadap laporan keuangan perusahaan sebagai akibat dari perbedaan perlakuan pencadangan imbalan kerjaberupa pesangon dan realisasi pembayarannya berdasarkan ketentuan PSAK 24 (revisi 2004) dan perpajakan. . Perusahaan menganggap perbedaan ketentuan akuntansi dan pajak dalam perbedaan waktu yang menyebabkan perusahaan harus membua tperhitungan pajak tangguhan setiap tahunnya,

sedangkan peneliti menyarankan agar memperlakukannya sebagai perbedaan tetap agar proses perhitungan dalam pembuatan laporan keuangan menjadi lebih sederhana dan mengurangi pengaruh koreksi fiskal terhadap jumlah laba kena pajak (*earning after tax*) perusahaan.

Maswar Patuh Priyadi dalam studi kasusnya mengemukakan beberapa praktik pemberian Imbalan Pasca Kerja yang diberikan pada karyawan pada saat dilakukan pemutusan hubungan

kerja, yang alternatifnya dapat dibayarkan langsung kepada karyawan tanpa melalui pendanaan (*unfunded*) atau melalui pendanaan (*funded*). Pendanaan dapat dilakukan melalui dana pensiun atau asuransi tenaga kerja. Dalam hal ini masalah terkait perpajakan adalah ketika kewajiban Imbalan Pasca Kerja lebih besar dari cadangan asuransi atau bentuk cadangan lain yang diperuntukkan untuk itu maka perusahaan akan melakukan perjurnalan beban imbalan pasca kerja pada kewajiban imbalan pasca kerja. Pada gilirannya hal ini mempengaruhi PSAK 46 terhadap aplikasi PSAK 24 (2013) adalah adanya pajak tangguhan sebesar 30%.

Simpulan

Dari uraian bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 24 Revisi 2013 dapat berdampak material terhadap kinerja entitas dalam kaitannya dengan imbalan pasaca kerja terutama dalam kondisi sbb:

1. Kebijakan manajemen dalam memilih skema pembayaran imbalan pasca kerja (IPK) kepada karyawan apakah melalui pendanaan (*funded*) atau tanpa melalui pendanaan (*unfunded*) dan penerapan asumsi aktuarial.
2. Entitas menerapkan yang menerapkan *corridor approach*.

Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap awal penerapan PSAK 24 Revisi 2013 entitas yang mengalami penurunan kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh rasio keuangan utama hendaknya manajemen memikirkan cara terbaik mengkomunikasinya kepada para *stakeholder* terutama pemegang saham dan analis.
2. Manajemen hendaknya melakukan penilaian kembali (*assessment*) atas asumsi asumsi akturia yang digunakan terutama yang mempengaruhi volatilitas arus kas dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Applying IFRS, Implementing the 2011 revisions to employee benefits, November 2011, 2011 EYGM Limited

Felicia Taslim, "ANALISA PENGARUH PSAK 24 (2013) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS KOMPAS 100, Skripsi, Universitas Bina Nusantara, 2014.

IAS 19 (revised) significantly affects the reporting of employee benefits, Practical guide to IFRS, January 2013 (revised January 2014), PricewaterhouseCoopers LLP, UK member firm,

Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012

Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 24: Imbalan Kerja.

Leli Mulyani, Analisis Pencadangan Biaya Pesangon di PT. PGN (Persero) Tbk, skripsi, FISIP UI, 2009

Maswar Patuh Priyadi dkk, Keragaman Aplikasi PSAK 24 (Revisi 2004) Tentang Imbalan Kerja Dalam Kaitannya Dengan Undang – Undang No 13 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Ekuitas, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Akreditasi No.49/DIKTI/Kep/2003, ISSN 1411-0393

ANALISIS PENGARUH CAR, NPF, FDR, DAN BOPO TERHADAP RETURN ON ASSETS PERBANKAN SYARIAH di INDONESIA

Ahmad Azmy
Dosen Universitas Tanri Abeng

Abstract

Penelitian ini menganalisis variabel keuangan terhadap profitabilitas bank syariah. Variabel yang digunakan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), BOPO, dan Financing to Deposit Ratio (FDR), sedangkan profitabilitas diprosikan dengan Return on Assets (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA), sedangkan ketiga variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap Return on Assets (ROA). Model penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dan BOPO memiliki hubungan negatif terhadap Return on Assets (ROA), sedangkan Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki hubungan negatif terhadap Return on Assets (ROA).

Kata Kunci : CAR, NPF, BOPO, FDR, ROA, PROFITABILITAS

Abstrak

Penelitian ini menganalisis variabel keuangan terhadap profitabilitas bank syariah. Variabel yang digunakan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), BOPO, dan Financing to Deposit Ratio (FDR), sedangkan profitabilitas diprosikan dengan Return on Assets (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA), sedangkan ketiga variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap Return on Assets (ROA). Model penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dan BOPO memiliki hubungan negatif terhadap Return on Assets (ROA), sedangkan Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki hubungan negatif terhadap Return on Assets (ROA).

Keyword : CAR, NPF, BOPO, FDR, ROA, PROFITABILITY

Pendahuluan

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini cukup signifikan. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan perbankan syariah sangat menjanjikan. Jika dilihat dari aset perbankan syariah tumbuh hingga mencapai Rp. 242.130 triliun. Aset perbankan syariah tumbuh dengan pesat sehingga menyebabkan kontribusi perbankan syariah cukup signifikan untuk pengembangan bisnis di Indonesia. Kemudian dari segi penghimpunan dana juga meningkat didominasi oleh deposito berjumlah Rp. 107.872 triliun, diikuti tabungan wadiah berjumlah Rp. 57.200 triliun, dan giro yang disimpan di bank syariah berjumlah Rp. 18.525 triliun. Selain itu aspek penghimpunan dana didominasi oleh piutang murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, dan piutang qardh dengan jumlah Rp. 4.172.065 triliun.

Kinerja keuangan bank mencerminkan kemampuan operasional bank baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, teknologi, dan sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu dan baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank (Faisal, 2004). Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut (Stiawan, 2009:2).

Jika dilihat dari segi rasio keuangan perbankan syariah cukup signifikan. Aspek kecukupan modal atau CAR (Capital Adequacy Ratio) mengalami peningkatan sebesar 14.42%. Ini menandakan bahwa semua perbankan syariah di Indonesia memiliki kecukupan modal yang sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia dan sehat untuk menjalankan bisnisnya. Return on Assets pada perbankan syariah mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 2%. Non Performing Financing pada bank syariah menunjukkan penurunan sebesar 2.22%.

Finance to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan sebesar 100.32%. Efisiensi operasional perbankan syariah mengalami kemajuan sebesar 78.21%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan disebabkan bahwa beberapa indikator perbankan syariah seperti Finance to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan mengalami peningkatan, CAR (Capital Adequacy Ratio) bank syariah juga signifikan sehingga kecukupan modal terpenuhi dalam menjalankan aktivitas bisnis, dan BOPO menunjukkan kemampuan efisiensi operasional bank syariah cukup baik. Dibawah ini tabel yang menunjukkan rasio keuangan perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1 Rasio Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2010 s/d 2013

Rasio Keuangan	2010	2011	2012	2013
CAR	16.25%	16.63%	14.13%	14.42%
ROA	1.67%	1.79%	2.14%	2%
NPF	4.01%	3.02%	2.52%	2.22%
FDR	89.67%	88.94%	100%	100.32%
BOPO	80.54%	78.41%	74.97%	78.21%

Sumber : Bank Indonesia

Bank syariah dalam menjalankan bisnisnya memerlukan kebutuhan modal dalam upaya pengembangan usaha. Kemampuan bank dalam mengelola aspek permodalan bisa terlihat pada rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio. Aspek permodalan merupakan bagian yang penting dalam proses pengembangan usaha disebabkan jika bank mampu mengelolanya maka dapat disimpulkan bank itu sehat dan memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi dalam jangka panjang.

Bank memiliki tugas sebagai suatu akses penghubung (intermediary) antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga arus masuk dan keluar uang bisa berjalan seimbang. Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan dana para nasabah sesuai dengan penggunaannya. Sumber dana pembiayaan berasal dari dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Jika sumber pendanaan lebih besar dari alokasi bisa menyebabkan dana menganggur (idle fund) sehingga tidak produktif bagi perbankan.

Oleh karena itu kemampuan bank dalam mengelola sumber pendanaan yang dialokasikan untuk pembiayaan bisa terlihat pada Financing to debt Ratio (FDR).

Bank harus mampu mengelola manajemen pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Setiap pembiayaan yang diberikan harus dilakukan tindakan mengurangi resiko kredit macet. Ini dilakukan untuk menghindari dana yang sudah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan oleh bank sehingga akan mengganggu laba atau profitabilitas bank syariah. Ini bisa terlihat pada rasio Non Performing Financing (NPF) yang menunjukkan kolektibilitas pembiayaan harus ditekan dibawah 5%. Menurut ketentuan Bank Indonesia, bila jumlah kredit/pembiayaan dengan kolektibilitas bermasalah telah mencapai 7,5% dari portofolio kredit bank, maka bank tersebut bukan saja menghadapi masalah NPF (Non Performing Financing) tetapi sudah menjadi bank bermasalah.

Efisiensi dalam mengelola biaya operasional harus dilakukan secara efektif oleh perbankan. Jika pendapatan operasional lebih besar daripada beban operasional, maka bank tersebut tidak bisa melakukan efisiensi operasional. Ini bisa terlihat pada rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan kemampuan efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan *return on asset* (ROA) pada industri perbankan (Ponco, 2008). Return On Assets (ROA) adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Naomi, 2009).

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan menganalisis pengaruh rasio keuangan yang terdiri dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), BOPO, Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap profitabilitas bank syariah yang diprosikan dengan Return on Assets (ROA).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) perbankan syariah?
- Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) perbankan syariah?
- Apakah BOPO berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) perbankan syariah?
- Apakah Financing to Deposit Ratio(FDR) terhadap Return on Assets (ROA) perbankan syariah?

Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang menganalisis profitabilitas bank syariah. Menurut Edhi dan Syaichu (2013) menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan suku bunga terhadap Return on Assets. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya variabel BOPO memiliki pengaruh terhadap Return on Assets (ROA), sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan suku bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang meliputi Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Diana (2009) menunjukkan bahwa rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), BOPO, Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh yang signifikan dengan Return on Asset (ROA). Variabel lainnya Posisi Devisa Netto (PDN) dan Suku Bunga Indonesia (SBI) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Penelitian ini dilakukan pada Bank Devisa di Indonesia.

Menurut Bambang (2010) penelitian yang dilakukan untuk melihat rasio profitabilitas bank dengan menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK), BOPO, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai variabel independen dan Return on Assets (ROA) sebagai proksi profitabilitas perbankan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) BOPO, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh negatif dan BOPO, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh positif terhadap ROA.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Bachri, Suhadak, dan Safri (2013) juga melakukan penelitian tentang profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPF), dan Financing to Debt Ratio (FDR) tidak signifikan, sedangkan Operational Efficiency Ratio (OER) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Riski (2013) meneliti tentang profitabilitas perbankan dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR), sedangkan rasio profitabilitas menggunakan Return on Assets (ROA). Penelitian ini menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Variabel lainnya yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh dan positif terhadap Return on Assets (ROA).

Menurut Mega (2014) melakukan penelitian profitabilitas bank dengan menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), BOPO, dan Net Interest Margin (NIM), sedangkan profitabilitas diproksikan dengan Return on Asset (ROA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO dan Net Interest Margin (NIM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets, sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank. Variabel yang memiliki pengaruh positif yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), dan Net Interest Margin (NIM), sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR), dan BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap Return on Assets (ROA). Jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa harus dilakukan penelitian lanjutan untuk memperkuat hasil yang berkaitan dengan profitabilitas bank syariah.

Tinjauan Pustaka

Bank Syariah adalah sistem perbankan dalam Ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Bank-bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah (Stiawan, 2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menjadi jembatan antara pemilik dana dan pengelola (*intermediary*) atau perantara sehingga terjadinya sebuah transaksi bisnis dengan prinsip bagi hasil. Transaksi bisnis dalam bank syariah mengharuskan terjadinya pembagian risiko kepada para pihak sehingga terciptanya sebuah keadilan yang merata dan proses kerjasama yang baik.

Profitabilitas dari bank tidak hanya penting bagi pemiliknya, tetapi juga bagi golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Bila bank berhasil mengumpulkan cadangan dengan memperbesar modal dengan meminjamkan yang lebih besar karena tingkat kepercayaan atau kredibilitas meningkat (Simoragkir, 2004:153). Return On Asset adalah rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas aktiva yang dipergunakan dalam periode tertentu (Kasmir, 2008 dalam Fauziah, 2011). Jika ROA suatu perusahaan naik dari tahun ke tahun, maka bisa dikatakan perusahaan semakin efisien dalam mengelola bisnisnya. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009).

Bank harus memiliki kecukupan modal dalam menjalankan operasional bisnis. Rasio yang menggambarkan kesehatan bank dalam aspek permodalan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk menutup risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya (Idroes, 2008:69; Riski:2013). Sesuai peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008, permodalan minimum yang harus dimiliki bank adalah 8%. Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan ke dalam profitabilitas yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank maka semakin tinggi profitabilitas bank (Hayat, 2008; Riski, 2013).

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan. Pengukuran kinerja bank dengan menggunakan ROA terdapat sedikit perbedaan antara aspek teoritis dan berdasarkan cara penghitungan Bank Indonesia. Aspek teoritis menjelaskan bahwa laba yang dihitung adalah laba setelah pajak dan penghitungan Bank Indonesia adalah laba sebelum pajak. Di Indonesia Return on Asset (ROA) untuk perbankan dapat dikatakan sehat jika mencapai $> 2\%$ (Maharani & Toto, 2007).

NPF (Non Performing financing) adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. (Mudrajad & Suharjono, 2002). NPF (Non Performing Financing) tidak hanya disebabkan pada faktor-faktor di sisi perbankan, tetapi juga pada sisi eksternal antara lain kelemahan karakter nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasabah, kecerobohan nasabah dan kelemahan manajemen nasabah. NPF (Non Performing Financing) akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank itu sendiri dan nasabah) maupun secara makro. Semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas aktiva produktif bank tersebut yang akan mempengaruhi biaya dan permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produk) yang terbentuk. Bila ini terus menerus terjadi maka modal bank akan tersedot untuk PPAP sehingga menurunkan nilai profitabilitas bank. Menurut ketentuan Bank Indonesia, bila jumlah kredit/pembiayaan dengan kolektibilitas bermasalah telah mencapai 7,5% dari portofolio kredit bank, maka bank tersebut bukan saja menghadapi masalah NPF (Non Performing Financing) tetapi sudah menjadi bank bermasalah.

Financing to Deposit Ratio adalah suatu rasio yang mengukur pembiayaan yang diberikan terhadap dana yang diterima. Menurut Muhammad (2005:17, dalam Prihatiningsih:2012), penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Variabel ini diwakili oleh FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan. syariah. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, semakin tinggi angka FDR suatu bank, digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki angka rasio yang lebih kecil. Besarnya FDR yang diijinkan adalah $80\% < FDR < 110\%$, artinya minimum FDR adalah 80% dan maksimum FDR adalah 110% .

BOPO merupakan rasio yang mengukur efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Menurut Bank Indonesia, efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau disebut dengan BOPO. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasional sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Menurut Dendawijaya (2009) rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan (Almilia dan Herdiningtyas, 2006). Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya (SE. Intern BI, 2004). Bank Indonesia menetapkan rasio BOPO baik apabila dibawah 90 %. Apabila rasio BOPO melebihi 90 % atau mendekati 100 % maka bank dapat dikategorikan sebagai bank yang tidak efisien. Rasio ini dapat dirumuskan (Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang bisa dirumuskan pada penelitian terdapat dua bagian yaitu hipotesis simultan dan hipotesis parsial. Hipotesis simultan adalah sebuah pengujian dengan menganalisis secara keseluruhan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis partial adalah sebuah pengujian dengan menganalisis secara terpisah antara variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis simultan menggunakan uji F dan hipotesis partial menggunakan uji T. Dibawah ini perumusan hipotesis penelitian sebagai berikut

Hipotesis Simultan:

H₀: variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), BOPO, dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

H₁: variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), BOPO, dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

Hipotesis Partial

H₀: variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) secara terpisah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA).

H₁: variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) secara terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA).

H₀: variabel Non Performing Financing (NPF) secara terpisah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA).

H₂: variabel Non Performing Financing (NPF) secara terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA).

H₀: variabel BOPO secara terpisah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA).

H₃: variabel BOPO secara terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA).

H₀: variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) secara terpisah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA).

H₄: variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) secara terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA).

Metodologi Penelitian

Sampel dan Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Sampel yang digunakan adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Data yang digunakan adalah Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dimulai dari tahun 2010 s/d 2013. Penelitian ini menggunakan data bulanan dimulai dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2013.

Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas bank syariah sebagai variabel dependen. Rasio profitabilitas diproksikan dengan Return on Asset (ROA). Sebagaimana yang dijelaskan bahwa Return on Asset (ROA) lebih cocok untuk menganalisis profitabilitas perbankan dengan melihat bagaimana perbankan syariah mengelola aset untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Ponco, 2008).

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), BOPO, dan Financing to Deposit Ratio (FDR). Variabel ini digunakan untuk menganalisis bagaimana variabel rasio keuangan dapat mempengaruhi rasio profitabilitas dan berapa besar kontribusi terhadap peningkatan profitabilitas perbankan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda (multiple regression) adalah metode analisis yang tepat ketika penelitian melibatkan satu variabel terikat yang diperkirakan berhubungan dengan satu atau lebih variabel bebas. Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk memperkirakan perubahan respons pada variabel terikat terhadap ini dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen memiliki determinasi yang tinggi dalam mempengaruhi peningkatan atau penurunan profitabilitas bank syariah. Sisanya yaitu 13.6% dapat dijelaskan diluar variabel dalam model penelitian.

Kemudian pengujian hipotesis simultan dengan menggunakan uji F yang ditunjukkan dengan $0.00 < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak artinya

Hubungan matematis digunakan sebagai suatu model regresi yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai output (y) berdasarkan nilai input (x) tertentu. Dengan analisis regresi, akan diketahui variabel independen yang dapat mempengaruhi secara signifikan dengan variabel dependen. Variabel independen yang memiliki pengaruh yang signifikan dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen (Sofyan, 2011). Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel bebas/independen yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), BOPO, dan Financing to Deposit Ratio (FDR), kemudian menggunakan satu variabel terikat/dependen yaitu Return on Assets (ROA). Model regresi yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ROA = b_0 + b_1 CAR_1 + b_2 NPF_2 + b_3 BOPO_3 + b_4 FDR_4 + e$$

Dimana

- Y = Return on Assets (ROA)
- $b_0 - b_4$ = Koefisien Regresi
- X_1 = Capital Adequacy Ratio (CAR)
- X_2 = Non Performing Financing (NPF)
- X_3 = BOPO
- X_4 = Financing to Deposit Ratio
- e = error term

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1
Hasil Ringkasan Regresi Berganda
Koefisien Determinasi dan Uji F Simultan

Item	Value
R Square	0.864028
Adjusted R- Square	0.85138
F-Statistic	68.31055
Prob (F-Statistic)	0.0000

Sumber : data diolah Januari 2010 – Desember 2013

Ini dapat dilihat bahwa probabilitas $0.7648 > 0.05$ sehingga Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Hubungan kedua variabel ini adalah negatif yang ditunjukkan dengan koefisien regresi -0.002384.

Hipotesis kedua yang menyebutkan hubungan terpisah antara Non Performing Financing (NPF) dengan Return on Assets (ROA) menunjukkan bahwa H_2 ditolak dan H_o diterima.

Model regresi menjelaskan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) akan mengalami peningkatan positif sebesar 6.995945. Rasio kecukupan modal yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki hubungan negatif sebesar -0.002384 disebabkan setiap penurunan modal yang dimiliki bank belum tentu mempengaruhi profitabilitas sehingga tidak mengganggu tingkat pencapaian perusahaan. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bachri, Suhadak,

Rasio kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan terhadap dana yang diterima atau Financing to Deposit Ratio. Model regresi diatas menunjukkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki hubungan positif terhadap Return on Assets (ROA) sebesar 0.005146. ini berarti setiap kenaikan Financing to Deposit Ratio (FDR) akan meningkatkan profitabilitas bank syariah sebesar 0.005146. Hasil ini berbeda dengan yang diteliti oleh Bachri, Suhadak, dan Safri (2013) yang menunjukkan bahwa Financing to Deposit

Pembiayaan merupakan salah satu alokasi dana yang digunakan untuk memberikan modal kepada nasabah dengan akad-akad tertentu sehingga memiliki risiko tinggi bahkan memungkinkan terjadinya kredit macet. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan Non Performing Financing (NPF) bisa mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah yang diprosikan dengan Return on Assets (ROA).

- Pengelolaan alokasi dana untuk pembiayaan harus seimbang dengan pengumpulan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah. Bank syariah harus mampu melakukan perencanaan efektif untuk melakukan alokasi dana yang sudah terkumpul (funding) dan berusaha tidak ada dana yang mengendap atau tidak terpakai. Akan tetapi, bank syariah juga harus menganalisis seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk

Fauziah, R., & PRASTIWI, D. 2013. “Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Central Asia (BCA) Tahun 2007-2011 “. *Jurnal Akuntansi* Vol 1. No 2. Hal 1-15. Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Hayat, Atma. 2008. “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Rentabilitas Perusahaan Perbankan yang Go-Public di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 17. No 1. Hal

Prihatiningsih. 2012. “ Dinamika Financing to Deposit Ratio (FDR) Perbankan syariah Tahun 2006-2011”. *Jurnal Orbith*. Vol 8. No 3. Hal 183 – 188. Politeknik Negeri Semarang

Rachmawati, M. F., & Herawati, J. 2014. “ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, Biaya Operasional Dan Net Interest Margin Terhadap Profitabilitas Bank (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

**PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK BERDASARKAN METODE
RGEC TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN**

PERBANKAN GO PUBLIC DI INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) TAHUN 2011-2012

Armanto Witjaksono¹ Monica Nathalia²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara
Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
armanto@binus.ac.id & mona_dec92@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan atau pengaruh metode RGEC yang terdiri dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital terhadap return saham pada perusahaan perbankan go public berdasarkan modal inti yang dimiliki bank (BUKU) yaitu BUKU 3 dan BUKU 4. Metode penelitian yang digunakan adalah pengukuran metode RGEC yang terdiri dari profil risiko, good corporate governance, earning yang diwakili oleh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan Capital yang diwakili oleh Capital Adequacy Ratio. Mekanisme Profil Risiko ini terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi. Pelaksanaan Good Corporate Governance dalam perbankan dilakukan terhadap sebelas faktor penilaian. Metode sampling dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan purposive sampling method. Metode analisisnya berupa uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinieritas. Dan dilakukan analisis regresi linear berganda, uji statistik f dan uji statistik t serta koefisien determinasi. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap return saham. Secara parsial, Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah Good Corporate Governance digunakan investor sebagai alat analisis yang membantu di dalam memprediksi return saham.

Kata Kunci: Profil Risiko, Good Corporate Governance, Earning, Capital, Return Saham, Investor.

ABSTRACT

This research aims to determine how the relationship or influence RGEC method comprising Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital on stock returns based banking company went public owned bank's core capital (BOOK) ie BOOK BOOK 3 and 4. The method used is the measurement method comprising RGEC risk profile, good corporate governance, earnings represented by the Operating Expenses to Operating Income and Capital, represented by the Capital Adequacy Ratio. This mechanism consists of a risk profile of credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, strategic risk, compliance risk, legal risk, reputation risk. Implementation of good corporate governance in the banking assessment conducted on eleven factors. Sampling method in this study uses a quantitative method with purposive sampling method. Analysis methods such as the classical assumption that normality test, heteroscedasticity, autocorrelation and multicollinearity. And multiple linear regression analysis, the statistical test and the test statistic f t and the coefficient of determination. Simultaneously test results indicate that there are significant between the independent variables on stock returns. Partially, Good Corporate Governance significant positive

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana (funding) dari masyarakat, menyalurkan dana (lending) kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan jasa-jasa bank lainnya. Dimana jasa harus dikelola secara

saling berkait

benar, maka akan menguntungkan bagi bank itu sendiri. Agar masyarakat tertarik menyimpan uang di bank, faktor yang penting

be yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk Based Bank Rating /RBBR). Munculnya persepsi perbankan dalam kegiatan usahanya yaitu high risk high return, yaitu bahwa risiko yang tinggi mengandung juga.

20

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap bank harus berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan bank bila diukur melalui ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank (metode RGEC) terhadap *return* saham pada perusahaan yang *go-public*.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai dunia perbankan dan

Penelitian ini juga menggunakan uji statistik untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa pengaruh tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RGEC terhadap return saham pada perusahaan perbankan *go public* di Bursa Efek Indonesia, setelah itu peneliti melakukan pengembangan hipotesis dan melakukan pengujian statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko terdiri atas enam penilaian yaitu tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, kecukupan sistem informasi manajemen, dan kecukupan sistem pengendalian risiko. Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8(delapan) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* perusahaan merujuk pada seperangkat mekanisme dan proses yang membantu memastikan bahwa perusahaan diarahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan lain (misalnya karyawan, pemasok, masyarakat pada umumnya).

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha2 : *Good Corporate Governance*

4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *return saham*

Capital adequacy ratio (CAR) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat permodalan. Semakin tinggi CAR, maka semakin *solvable* suatu bank. Veithzal (2007 : 713), menyimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank. Dengan kata lain, CAR merupakan rasio yang mengukur katahanan bank di dalam menghadapi setiap risiko-risiko

Semakin besar rasio ini, maka mengindikasikan bank tersebut dapat memberikan *return* saham yang tinggi bagi investor. Sehingga antara CAR dan *return* saham mempunyai hubungan yang searah.

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha4 : *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap *return* saham

METODE PENELITIAN

Maka populasi dalam penelitian ini adalah bank yang termasuk dalam Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) berdasarkan modal inti yang dimiliki bank per tanggal 31 Desember 2012. Jumlah sampel yang akan digunakan adalah 13 bank yang berada dalam populasi tersebut, yakni:

1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
3. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
4. PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
5. PT. Bank Mega, Tbk

Metode Pengumpulan Sampel

Pengumpulan sampel data dilakukan dengan metode dokumentasi. Dalam metode ini, sampel data yang dibutuhkan dicari terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan dan dicatat. Data-data mengenai studi kepustakaan diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penilaian kesehatan bank dan ditunjang dengan literatur-literatur lainnya.

– Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, yaitu

Maksimum dan minimum digunakan untuk mengetahui jumlah atribut paling banyak dan paling sedikit yang diungkapkan di sektor perbankan. Mean digunakan untuk menghitung rata-rata variabel yang dianalisis. Standar deviasi adalah angka yang menggambarkan sebaran data terhadap nilai rata-rata.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian

Apabila *tolerance value* lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah terjadinya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan uji Spearman's Rho.

Cara pengambilan keputusan dalam pengujian ini

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan prosedur yang dipergunakan untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dan juga memprediksi nilai variabel tergantung berskala interval dengan menggunakan variabel bebas yang berskala interval.

Persamaan regresi dengan menggunakan 4 variabel dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji secara signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan melihat nilai signifikansi F. Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $(\alpha) < 0,05$ maka semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel

Variabel Dependen

Variabel ini merupakan variabel terikat yang besarnya tergantung dari besaran variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *return* saham. *Return* saham adalah keuntungan yang dinikmati investor atas investasi saham yang dilakukannya. *Return* yang diterima oleh investor di pasar modal dibedakan menjadi dua jenis yaitu *current income* (pendapatan lancar) dan *capital gain/capital loss* (keuntungan selisih harga). Jika harga saham

Rentabilitas (*earning*)

Penilaian ini menunjukkan kemampuan bank dalam menciptakan laba. Sementara rasio yang digunakan untuk menilai rentabilitas adalah rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Rasio BOPO). Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat perbandingan antara biaya operasional yang ditanggung bank dengan pendapatan operasional yang diperoleh bank. – Besarnya nilai BOPO dapat dihitung dengan rumus:

HASIL DAN BAHASAN

TABEL 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Terhadap Masing-Masing Variabel

Descriptives Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Return Saham	26	-6.77	6.28	-.0043	1.86360
Profil Risiko	26	1.02	1.74	1.3154	.25906

GAMBAR 2 Hasil Uji Grafik Histogram

Dengan tabel 2 dapat menunjukkan bahwa *tolerance value* semua variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10. Dari hasil diatas disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas sehingga persamaan regresi dalam penelitian ini termasuk baik karena tidak terjadi korelasi atau hubungan antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 4.8, dapat terlihat nilai uji Durbin-Watson yaitu 1,801 yang berarti nilai tersebut mendekati 2. Dengan demikian, dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi antara semua variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga persamaan regresi ini dinilai baik karena tidak adanya korelasi antara residual pada periode berjalan dengan residual pada periode sebelumnya.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.10 Model Summary diatas dari hasil uji analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh angka Adjusted R Square yaitu 0,268 atau sama dengan 26,8% yang artinya pengaruh variabel independen (Profil Risiko, GCG, BOPO, CAR) terhadap variabel dependen (return saham) hanya sebesar 0,268 atau sama dengan 26,8%. Sedangkan sisa nilainya sebesar 0,732 (100%-26,8%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Besarnya Standar Error of the Estimate (SEE) sebesar

Uji Statistik t

TABEL 4.12 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.470	2.921		.846	.407
Profil Risiko	-1.230	1.660	-.171	-.741	.467
GCG	6.542	2.324	.693	2.814	.010

Berdasarkan hasil kesimpulan uji t, dapat diketahui bahwa variabel profil risiko, BOPO dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel. Sedangkan variabel independen GCG berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena t hitung lebih besar dari t tabel.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Profil Risiko tidak berpengaruh positif

Saran

1. Menambah variabel-variabel lain yang belum digunakan di dalam penelitian ini.
2. Menambah periode waktu pengamatan sehingga sebaran data dapat lebih luas dan lebih akurat.

REFERENSI

- Ardiani, Anita. (2007). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan*

- Idroes, Ferry N. (2006). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Penerbit: Rajagrafindo.
- Indriantoro, Nur, Supomo, Bambang.(2012). *Metodologi penelitian bisnis : untuk akuntansi & manajemen*. BPFPE.
- Indonesia Stock Exchange. (2011). *Laporan Keuangan dan Tahunan*.
<http://www.idx.co.id/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2013.
- Indonesia Stock Exchange. (2012). *Laporan Keuangan dan Tahunan*.
<http://www.idx.co.id/>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2013.

**DAMPAK MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN UNTUK
MEMASTIKAN KEPUASAN PELANGGAN PADA PT PENERBIT
ERLANGGA**

Utari Widiastuti
(Universitas Budi Luhur Jakarta)

Abstract

Currently the role of employee motivation in organizational performance is very necessary and needed once. Business sector in the last three to four decades receiving tremendous changes by increasing competition in similar industries. It is heavily influenced by aspects of globalization. With the increasing interaction between the global community, has opened new business opportunities for existing businesses. This in turn led to significant competition between businesses in Indonesia. Based on this, business organizations have been forced to ensure the implementation of best business practices that ensure efficiency and effectiveness. This is evident in the human resources strategy that is currently adopted by the business needed an enlightenment. Organization companies ensure the implementation of human resource management strategies most efficient which will help in ensuring employee satisfaction and motivation. It not only has been induced by the business to ensure efficiency, but also because of external pressure to ensure compliance with human rights. This study was conducted to see how the impact of motivation on employee performance, to ensure customer satisfaction at PT publisher. From the results of this study concluded that the motivation correlated and can improve employee performance, and ultimately improve customer satisfaction and increase profitability. From this study it can be concluded that the motivation of the employee's performance is very influential in ensuring customer satisfaction at PT publisher.

Keywords: Motivation, Employee Performance, Customer Satisfaction, Business Competition.

Abstrak

Saat ini peran motivasi karyawan dalam kinerja organisasi sangat diperlukan dan dibutuhkan sekali. Sektor bisnis dalam tiga sampai empat dekade terakhir menerima perubahan yang luar biasa berdasarkan meningkatnya persaingan di dalam industri sejenis. Hal ini banyak dipengaruhi oleh aspek globalisasi. Dengan meningkatnya interaksi antar komunitas global, peluang bisnis baru telah dibuka untuk bisnis yang ada. Hal ini pada gilirannya menyebabkan persaingan yang signifikan antar bisnis di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, organisasi bisnis telah dipaksa untuk memastikan penerapan praktik bisnis terbaik yang memastikan efisiensi dan efektifitas. Ini jelas dalam strategi sumber daya manusia yang saat ini diadopsi oleh bisnis diperlukan suatu pencerahan. Organisasi perusahaan memastikan penerapan strategi manajemen sumber daya manusia yang paling efisien yang akan membantu dalam menjamin kepuasan dan motivasi karyawan. Ini tidak hanya telah diinduksi oleh bisnis untuk menjamin efisiensi, tetapi juga karena tekanan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari motivasi terhadap kinerja karyawan, dalam memastikan kepuasan pelanggan pada PT Penerbit Erlangga. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa motivasi berkorelasi dan dapat meningkatkan kinerja karyawan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan perhatian yang merajalela pada masalah motivasi karyawan di sektor korporasi. Dengan berpedoman pada meningkatnya persaingan setiap organisasi investasi yang karyawan. Berbagai sarjana dan ahli teori berpendapat bahwa ada nilai besar dalam memastikan motivasi karyawan penuh. Ini pada dasarnya adalah dalam aspek efisiensi, output

Dalam pengelolaan manajemen SDM perusahaan, peran motivasi karyawan adalah sangat penting guna meningkatkan kinerja organisasi secara tidak langsung. Bagaimana efisiensi dan output karyawan dapat meningkat secara signifikan sehingga mengarah ke pada wan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan karena karyawan lebih sedikit kesusahan dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Dengan pemikiran ini,

Organisasi akan dapat datang ke realisasi penuh pada konsep motivasi karyawan. Pentingnya motivasi karyawan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan akan dibuat eksplisit. Selain itu, strategi pembentukan tingkat tinggi motivasi karyawan juga akan disorot. Dengan pemikiran ini, PT Penerbit Erlangga akan berada dalam posisi untuk memastikan mengadopsi strategi yang ditetapkan dalam memastikan tingkat tinggi motivasi karyawan. Dengan demikian, organisasi akan mampu mencapai tujuannya mempertahankan tingkat tinggi motivasi

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Review Literatur

Ada beberapa pandangan tokoh sastra yang berkaitan dengan motivasi dan teori-teori motivasi. Teori konten memberi kita memimpin tahu tentang kebutuhan masyarakat dan hal-hal yang diperlukan untuk motivasi kerja:

- Kebutuhan Hirarki Maslow;
- Teori Herzberg Dua Faktor;
- Alderfer Hirarki Kebutuhan Yang Mendasar

Dan saat ini organisasi swasta juga menyediakan mempromosikan keselamatan dan rencana kesehatan, dan menyenangkan darurat dan manfaat penutup kecelakaan itu.

Kebutuhan akan memiliki barang-barang

Kebutuhan ini juga dikenal sebagai kebutuhan sosial. Ini termasuk kebutuhan barang-barang dan cinta kasih. Biasanya kebutuhan manusia cinta dan perawatan. Kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh interaksi dengan rekan kerja dan masyarakat. Untuk

- Kebutuhan mereka ini untuk menghindari rasa sakit sebagai hewan
- Kebutuhan mereka untuk tumbuh menjadi jiwa manusia, teori ini dapat tumbuh dengan cara mewawancarai seseorang, apabila : Ketika seseorang berpikir dengan baik tentang pekerjaan, Ketika seseorang berpikir negatif tentang pekerjaan, ada dua faktor yang merupakan hasil penelitian ini.

Lima langkah yang ada sebagai perolehan gratifikasi pekerjaan, apresiasi, menahan diri dan perbaikan. Tiga isu terakhir yang ditemukan

Filsafat Prestasi Inspirasi McClelland:

Ia mendirikan konsep inspirasi pada kebutuhan manusia untuk prestasi. Kebutuhan ini untuk mencapai telah diringkas sebagai n-ach. Dia mengatakan kebutuhan ini dipenuhi oleh orang-orang untuk menghindari kegagalan dan keinginan kuat untuk sukses orang tersebut harus memiliki kualitas berikut. Dia menetapkan tujuan bijaksana sulit tetapi dicapai: • Dia mengambil 'bahaya direncanakan'; • Dia suka respon pada penampilannya; • Dia suka respon yang tepat dan cepat tentang bagaimana dia melakukan; • Dia perlu

Keamanan Kerja

Organisasi meningkatkan kinerja atau produktivitas karyawan dengan memberikan keamanan kerja.

Promosi

Organisasi meningkatkan produktivitas karyawan dengan mempromosikan mereka.

Motivasi dan Kinerja Organisasi

Hal ini tak terelakkan untuk organisasi yang mencari lingkungan untuk tingkat tinggi motivasi untuk mengadopsi kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Sudah sangat jelas bahwa, praktek organisasi kepemimpinan yang baik dan manajemen menikmati nomor yang luar biasa dari pelanggan (Jeffries&Hunte 2003:35). Hal ini dikaitkan dengan tingkat kepuasan yang tinggi yang ditawarkan oleh karyawan termotivasi . Dengan demikian, organisasi ini dapat menikmati tingkat yang lebih tinggi dari keuntungan serta pasar yang berkelanjutan.

Dengan pemikiran ini, masalah efisiensi dan kualitas ditangani sehingga mengarah ke tingkat yang lebih tinggi kinerja organisasi (Hamidi et al 2010). Selain itu, layanan yang efisien dan kualitas yang diberikan oleh karyawan termotivasi juga menjadi faktor penting yang mengarah ke kepuasan pelanggan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa harapan dan kebutuhan karyawan ditangani secara memadai.

Ini juga telah menyadari bahwa motivasi meningkatkan kualitas dalam penyediaan layanan.

Dengan meningkatnya persaingan di industri penerbitan dan percetakan buku, ada tak terelakkan memiliki kebutuhan untuk menjamin kualitas layanan. Untuk setiap bisnis untuk bertahan badai persaingan, kepatuhan terhadap standar kualitas menjadi satu-satunya strategi untuk memastikan keberhasilan (Smith,1994:54). Ini hanya mungkin melalui pemeliharaan tingkat tinggi motivasi karyawan. Dalam kasus PT Penerbit Erlangga, kepuasan pelanggan telah tercapai tanpa motivasi karyawan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa, karyawan 4 memiliki link langsung dengan pelanggan

Metodologi Penelitian

Posisi filosofis

Dalam rangka untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas proses penelitian membenarkan hipotesis, posisi positivis diadakan. Posisi ini filosofis memerlukan pengujian dan evaluasi hipotesis diperoleh melalui evaluasi realitas sosial yang dapat diamati. Berdasarkan asumsi posisi filosofis mengenai eksistensi obyektif dan eksternal dunia, berdiri yang terbaik dalam menangani penelitian. Sebagaimana

Selain itu, strategi studi kasus juga membantu dalam penerapan metode pengumpulan data yang berbeda seperti pengamatan, survei atau eksperimen. Seperti yang ditunjukkan oleh Schell (1992:2), studi kasus menawarkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dalam peristiwa kehidupan nyata. Ini akan membantu dalam penyelidikan peristiwa empiris, sehingga membuat penelitian sukses.

Jenis Penelitian

Dalam rangka untuk memastikan keberhasilan

Dalam kasus pengumpulan data primer, kuesioner dan wawancara akan diadopsi. Peneliti akan mengembangkan kuesioner survei yang akan membantu dalam mengumpulkan data. kuesioner akan di tanganni-disampaikan kepada peserta untuk mendapatkan respon. Selain itu, peneliti juga akan terlibat dalam wawancara dengan beberapa peserta. Seperti kuesioner, peserta wawancara akan dipilih secara acak (Lawrence 2004:23).

† - Etika penelitian

Ini juga merupakan prosedur yang dimulai melalui kebutuhan fisiologis atau psikologis yang merangsang kinerja yang ditetapkan oleh suatu tujuan.

Dibandingkan dengan sumber daya keuangan, sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif untuk organisasi mereka. Secara umum, kinerja karyawan tergantung pada sejumlah besar faktor, seperti motivasi, penilaian, kepuasan kerja, pelatihan dan pengembangan dan sebagainya, tetapi tulisan ini fokus hanya pada motivasi

11.

Table 1.1. Correlations

		Moti vatio	Performance
Motivation Correlation	Pearson Sig. (2- tailed) N		.537 .000 150
Performance Correlation	Pearson Sig. (2- tailed) N		150

Hasil penelitian ini selaras dengan pendapat McGregor, organisasi tradisional, yang memiliki proses pengambilan keputusan terpusat dan piramida hirarki, didasarkan pada beberapa asumsi tentang sifat manusia dan motivasi. Ini asumsi disebut Teori X oleh McGregor dan menganggap bahwa kebanyakan orang ingin diarahkan, mereka tidak mau bertanggung jawab dan keselamatan nilai di atas semua. Selain itu, filosofi ini mengasumsikan bahwa orang-orang termotivasi dengan cara keuangan dan dengan ancaman hukuman. Manajer yang menganut teori

Dalam organisasi ini, tingkat produktivitas yang tinggi dan orang datang untuk bekerja dengan senang hati, karena karya-karya memenuhi kebutuhan mereka unggul. Teori ini menganggap bahwa orang-orang tidak malas dan tidak dapat diandalkan. Sebaliknya, ia menganggap bahwa orang bisa mandiri dan sangat kreatif, jika mereka termotivasi dengan baik. Selanjutnya, salah satu tugas utama dan tantangan bagi manajemen adalah untuk mengeksploitasi sendiri dengan berfokus pada mencapai tujuan organisasi.

Bedeian, G. (1993). *Management (3rd Ed.)*. New York: Dryden Press, 103-145.

Berkowitz (2002) *Advances in experimental social psychology*. New York: Academic Press, 76-89.

Blaikie, N. (1993) *Approaches to Social Enquiry, 1st ed.* Cambridge: Polity Press, 41-67.

Bowen, E., & Radhakrishna, B. (1991) Job satisfaction of agricultural education faculty: A

Hatch, M. J. and Cunliffe, A. L. (2006) *Organization Theory, 2nd ed.* Oxford: Oxford University Press, 102-145.

Heimerdinger, S. & Hinsz, V. (2008) Failure Avoidance Motivation in a Goal-Setting Situation. *Human Performance*, 21, 383-395

Idowu, A. & Salami, A. (2010) A Paradigmatic Approach to Means of Achieving Competitive Advantage through Workers Motivation. *European Journal of Social Sciences*, 15(2), 56-63

Jeffries, F. & Hunte, T. (2003) Generations and

LaCette, S. (2006). *Subject: Job Satisfaction, Employee Morale, and Employee Motivation*. Retrieved on 25th March 2011, from: <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=ilrtheses&sei-redir=1#search=%22employee+motivation+vs+customer+satisfaction%22>

Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation. *Psychological Review*, July 1943. 370- 396.

Hamidi, Y. et al. (2010) The Effect of Performance Appraisal Results on the Personnels Motivation and Job Promotion. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 4(9): 4178-4183. Retrieved on 25th March 2011, from: <http://web.ebscohost.com/www.libproxy.wvu.edu/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&hid=110&sid=18669693-ba60-4e34-8e1d-fbb7e75f45ae%40sessionmgr110>

Schell, C. (1992) *The Value of the Case Study as a Research Strategy*. Retrieved on 25th March 2011, from: <http://www.finance->

**OPEN AND A CLOSED ECONOMY INDONESIA MODEL
WITH LONG RUN SVAR ANALYSIS**

Oleh Teguh S

Abstract

This study uses a model SVAR to the Indonesian economy is based on the model of a closed economy and open economy models, assuming a long-term model contained in the Structural VAR model of analysis. Parameters a more complete Structural VAR identified by placing restrictions and exceptions on VAR residual covariance matrix. Some dynamic response shows that the Indonesian economy variables to the model of a closed economy and open economy models, that Bank Indonesia (BI) served as a stabilizer to stabilize output fluctuations in the short term as well as long-term targets while maintaining a target other economic variables remain stable and secure. Aggregate demand shocks discovered by nature and demands of the external. In this case, Bank Indonesia as one of Indonesia's economic stabilization should be a little cautious in response to aggregate supply and demand shocks from abroad performance terms of the influence of foreign variables / non-domestic.

Keywords: SVAR, Open Economy Model and Closed Economy Model, Model of Short-Term and Long-Term Model.

Abstraksi

Penelitian ini menggunakan model SVAR bagi perekonomian Indonesia didasarkan pada bentuk model perekonomian tertutup dan model perekonomian terbuka, dengan asumsi model jangka panjang yang terdapat pada model Struktural VAR Analisis. Parameter struktural VAR yang lebih komplis diidentifikasi dengan menempatkan pembatasan pengecualian pada residual VAR dan matriks kovarians. Beberapa tanggapan dinamis menunjukkan pada bahwa variabel perekonomian Indonesia dengan model perekonomian tertutup dan model perekonomian terbuka, bahwa Bank Indonesia (BI) bertugas sebagai stabilisator guna menstabilkan fluktuasi output dalam jangka pendek serta jangka panjang dengan tetap menjaga target target variabel perekonomian lainnya tetap stabil dan terjaga. Guncangan permintaan agregat ditemukan oleh dorongan dan tuntutan dari eksternal. Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai salah satu stabilisasi perekonomian Indonesia harus sedikit berhati-hati dalam menanggapi agregat guncangan penawaran dan permintaan dari luar negeri dalam artian pengaruh variabel luar negeri/non domestik.

Kata Kunci: SVAR, Model Perekonomian Terbuka dan Model Perekonomian Tertutup, Model Jangka Pendek dan Model Jangka Panjang.

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengangkat tema tentang model SVAR Keynesian Baru perekonomian Indonesia di mana skema identifikasi didasarkan pada perekonomian tertutup dan terbuka Model Keynesian Baru ke antara guncangan ke depan yang diperhatikan oleh pelaku ekonomi. Penelitian ini menggunakan model estimasi untuk mensimulasikan respon dinamis inflasi, nilai tukar, BI Rate dan PDB kebijakan

Penelitian ini memunculkan model SVAR dengan menambahkan struktur kontemporer termotivasi model Keynesian Baru dengan terbatas dinamika jangka pendek. Bank sentral dan agen-agen swasta diasumsikan memiliki informasi yang sama diatur dalam membentuk el si rasional, penelitian ini juga memperkirakan 'dalam' parameter struktural menggunakan metodologi yang diusulkan oleh Keating (1990). Parameter struktural yang mendalam berasal dari

Fungsi respon impulse untuk shock terlihat sangat berperan secara tidak langsung positif variabel domestik dimana nilai tukar telah melakukan proses penyesuaian. Mengingat pergerakan shock atas nilai tukar yang memiliki dampak terdepresiasi, dan bank sentral dengan langkah cepat dan tegas mengencangkan kebijakan moneter untuk menstabilkan output dan fluktuasi inflasi. Meskipun nilai tukar nominal bukanlah pertimbangan eksplisit dalam aturan kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar besar mungkin memiliki efek buruk secara tidak langsung pada output riil melalui pengeluaran-

(i) Gunakan VAR rekursif (Cholesky dekomposisi). Tapi ini adalah ad hoc dan hasilnya tergantung urutan.

(ii) Memberlakukan SR kontemporer pada SVAR pada tingkat dimana variabel I (1) atau I (0). Tambahkan untuk mendapatkan kesalahan I (0). Dengan melakukan "mengidentifikasi asumsi", korelasi dapat diartikan kausal. Ex: tingkat bunga aturan Taylor sama dengan ketertinggalan atas inflasi dan pengangguran (= regresi variabel instrumental) dan persamaan suku bunga di VAR.

(iii) Memberlakukan Model LR (Blanchard dan Quah). Kita harus memiliki setidaknya satu I (1)

var/covar matrix dari VAR shocks:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix}.$$

Identifikasi :

Untuk mendapatkan efek inovasi struktural pada variabel dependen kami memulihkan parameter untuk sistem primitif dari sistem estimasi. VAR: 9 parameter; SVAR: 10 parameter, underidentified.

Sebuah dekomposisi Cholesky segitiga membuat SVAR persis diidentifikasi: memaksakan 0

Parameter yang diketahui : elemen dari B dan var/cov matrix struktural shocks (pure shocks):

- Diagonal elements dari B adalah 1 dan kita tahu, bagaimana parameter yang tidak diketahui dalam $B = n^2 - n$
- Pure structural shock's covariances adalah nol.

$$E\varepsilon\varepsilon' = \Sigma_\varepsilon = \begin{bmatrix} \sigma_{\varepsilon 1}^2 & 0 & \cdot & 0 \\ 0 & \sigma_{\varepsilon 2}^2 & \cdot & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdot & \sigma_{\varepsilon n}^2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{altoger n}$$

unknown elements dalam cov matrix

Retriksi identifikasi : $n=1$, karena diketahui $=2(1+2)/2=3$, tidak diketahui $=2^2=4$. Kita membutuhkan lebih dari satu restriksi. Untuk melihat persamaan numeriknya :

$$\sigma_1^2 = \frac{E(e_{1t})^2}{5} = 0.5 = \sigma_2^2$$

$$\sigma_{12} = \frac{E(e_{1t}e_{2t})}{5} = 0.4 = \sigma_{21}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.4 \\ 0.4 & 0.5 \end{bmatrix} \quad \text{and}$$

$$\Sigma_\varepsilon = \begin{bmatrix} Var(\varepsilon_y) & 0 \\ 0 & Var(\varepsilon_z) \end{bmatrix}$$

$$Var(\varepsilon_y) = 0.5$$

$$0 = 0.4 + 0.5b_{21}$$

$$\Rightarrow b_{21} = -0.8 \Rightarrow Var(\varepsilon_z) = 0.18$$

$$Var(\varepsilon_z) = 0.5 + 0.8b_{21} + 0.5b_{21}^2$$

Sejak $\varepsilon_t = B e_t$, kita dapat mengetahui identifikasi structural shocks:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -0.8 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \end{bmatrix} \quad \text{dengan}$$

$$\varepsilon_{yt} = e_{1t}$$

$$\varepsilon_{zt} = -0.8e_{1t} + e_{2t}$$

Kita dapat mengidentifikasi structural shocks di

(iv) VAR restriksi dalam variance dari structural shocks: solusi berganda untuk coefficients dari B.

ex: $Var(\varepsilon_{yt}) = 1.8$

$$Var(\varepsilon_y) = 0.5 + 0.8b_{12} + 0.5b_{12}^2 = 1.8$$

$$\Rightarrow b_{12} = (1, -2.6)$$

a. $b_{12} = 1 \Rightarrow b_{21} = -1$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \end{bmatrix}$$

b. $b_{12} = -2.6 \Rightarrow b_{21} = -5/3$

Penambahan selanjutnya model :

Tingkat suku bunga i (Fedfund rate), mis Leeper, Sims dan Zha (1997) memperkirakan VAR tingkat dengan pesanan:

$$z_t = (p_t, y_t, i_t, m_t)$$

Meskipun daya tarik metodologi ini, peneliti harus berurusan dengan beberapa hasil berlawanan secara terus-menerus baik ekonomi tertutup dan terbuka model ekonomi VAR:

IS Model Ekonomi Terbuka

Model Ekonomi Tertutup

Model Berbasis SR Identifikasi Bernanke dan Mihov (1998)

Mereka memeriksa kontroversi sekitar efek likuiditas (LE) dan LR netralitas M (LRN), secara bersamaan menggunakan SVAR. Temuan: masalah terjadi ketika inovasi untuk MP diidentifikasi dengan inovasi untuk agregat moneter. Keberadaan LE tergantung pada skema identifikasi yang digunakan. Dengan mempertimbangkan model

Sebagai contoh dalam sebuah kasus sederhana :

Hal ini dalam sistem SVAR yang berhubungan berbasis VAR residu diamati u termasuk untuk melihat guncangan struktural v . Kita dapat mengidentifikasi sistem dan memulihkan guncangan struktural, khususnya MS shock, menggunakan fungsi respon impuls.

Dalam model identifikasi B&M (istilah sebutan matrik Blanchard dan Mihov) mempertimbangkan model pasar untuk cadangan bank komersial dan prosedur operasi Fed dinyatakan dalam bentuk inovasi :

$$(8) \quad u_{TR} = -\alpha u_{FF} + v^d$$

Total permintaan bank umum untuk cadangan:

1. Overidentifikasi SR restrictions

(i) Target untuk FFF

Fed secara penuh melakukan offset untuk shocks ke TR permintaan dan BR permintaan : $\phi^b = -1$

dan $\phi^d = 1$

$$\begin{bmatrix} u^{FF} \\ u^{TR} \\ u^{NBR} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1/(\alpha + \beta) \\ 0 & 1 & \alpha/(\alpha + \beta) \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} v^B \\ v^D \\ v^S \end{bmatrix}$$

Lalu : $v^S = -(\alpha + \beta)u_{FF}$. MP proporsi dari nilai shock atas FF rate.

(ii) Target NBR (Christiano dan Eichenbaum)

NBR respon hanya untuk lebih dari shocks

Mengulang kembali restriksi yang overidentifikasi dalam model. Semua tes dilakukan sesuai dengan pembatasan overidentifikasi. Dengan model yang baru saja diidentifikasi, Kita dapat memeriksa seberapa baik parameter estimasi dibandingkan dengan prediksi dari model alternatif.

METODOLOGI PENELITIAN

Model Set Data Penelitian

[S

Langkah pertama dalam pemodelan

Dana tingkat negara federal sebagai pendorong nilai tukar dan pergerakan suku bunga di Negara tersebut, karena menangkap pengaruh dari kedua kebijakan moneter AS dan siklus bisnis AS. AS digunakan sebagai proxy untuk ekonomi global, yang merupakan penyederhanaan umum yang dibuat dalam jumlah kecil dan model terbuka dalam studi VAR ekonomi. Federal Funds Rate juga tampaknya menjadi penting untuk menyelesaikan teka-teki variabel ekonomi ke model yang digunakan dalam penelitian ini.

**Teknik Analisis Data
Struktur dan Identifikasi isu**

(2)

Dimana Σ adalah matriks kovarians dari bentuk tereduksi, dan merupakan polinomial matriks di operator lag, sehingga

$$A(L) = B_0^{-1}B(L) = I - A_1L - A_2L^2 - \dots - A_pL^p \quad (3)$$

dan merupakan vektor serial berkorelasi gangguan bentuk tereduksi, sehingga

$$\varepsilon_t = B_0^{-1}u_t \quad \text{IS}$$

(4)

Menggunakan metode estimasi dalam penelitian ini memberlakukan non-rekursif pembatasan jangka pendek pada matriks, konsisten dengan pendekatan Bernanke (1986) dan Sims (1986). Ini digunakan sebagai fokus utama dari penelitian ini adalah pada hubungan jangka pendek antara kebijakan moneter dan output sektoral. Selain itu, blok exogeneity dikenakan pada salah satu variabel asing untuk benar mengidentifikasi shock moneter. Pendekatan alternatif termasuk bahwa Shapiro dan Watson (1988) dan Blanchard dan Quah (1989), yang menggunakan teori untuk membenarkan masuknya pembatasan jangka panjang dan

Peren Arin et al (2005) menyelidiki efek dinamis dari guncangan Moneter yang berbeda pada ekonomi AS menggunakan model SVAR yang menggunakan Blanchard-Quah pembatasan jenis dan menemukan bahwa peningkatan pajak pribadi atau pajak perusahaan memiliki efek kontraktif pada perekonomian, sementara kenaikan pajak pribadi tidak kontraktif, atau ekspansif.

Sebuah VAR struktural sebenarnya bertujuan untuk mensimulasikan lingkungan dimana variabel beroperasi dan memiliki keuntungan yang membutuhkan pembatasan kurang dari akan model persamaan simultan.

Untuk mengetahui model SVAR, dua jenis pembatasan yang digunakan; yang kontemporer dan pembatasan jangka panjang (Blanchards dan Quah pembatasan jenis) untuk menghitung tanggapan impuls dari model ini. Mengingat model AB dari SVAR, yang merupakan model dari bentuk $Au_t = Bv_t$, untuk serentak mengidentifikasi model struktural dari VAR diperkirakan, perlu untuk memaksakan $(n^2 - n) / 2$ pembatasan pada model struktural, dimana n adalah jumlah variabel dalam model. Urutan variabel memainkan peran penting dalam mengidentifikasi efek guncangan dalam kasus kontemporer. Blanchard dan model Quah tidak

Structural VAR Estimates

Date: 11/04/14 Time: 00:34

Sample (adjusted): 3 29

Included observations: 27 after adjustments

Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)

Convergence achieved after 28 iterations

Structural VAR is just-identified

	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C(1)	-6965.022	947.8195	-7.348469	0.0000
C(2)	-78052.00	11601.82	-6.727565	0.0000
C(3)	5649.993	1583.351	3.568376	0.0004
C(4)	1.421778	0.193479	7.348469	0.0000
C(5)	47988.45	18037.55	2.660475	0.0078
C(6)	6.717751	1.199343	5.601191	0.0000
C(7)	24252.89	3300.400	7.348469	0.0000
C(8)	1793.405	1362.455	1.316303	0.1881
C(9)	30866.99	16280.76	1.895919	0.0580
C(10)	4.034026	0.548961	7.348469	0.0000
Log likelihood	-597.3452			
Estimated A matrix:				
1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	
0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	
0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	
Estimated B matrix:				
629.6471	246.7885	-917.5141	246.6116	
0.005798	0.486535	-0.130834	-0.220418	
5261.686	5660.222	1889.237	2101.843	
-1.578233	1.300545	-0.582350	2.470000	

Tabel diatas memberikan estimasi model matrik dari bentuk AB- model dengan cara estimator maksimum likelihood dengan pembatasan hanya -identifying seperti dijelaskan di atas. Semua koefisien signifikan secara statistik pada A12 dan A21. Koefisien ini berfungsi untuk menghitung fungsi impulse response untuk menilai dinamika guncangan yang berbeda. Efek guncangan struktural dinilai melalui fungsi respon impuls sebagaimana diatur dalam angka 1.

Mengacu pada temuan studi oleh Blanchard dan Perotti (1999) bahwa tidak ada alasan institusional untuk percaya bahwa pengeluaran agregat atau salah satu komponen pengeluaran akan bereaksi secara otomatis berubah dalam kegiatan ekonomi. Meskipun dalam konteks Indonesia, kebijakan Moneter tidak lebih digunakan sebagai instrumen kebijakan stabilisasi, tidak jarang untuk menghubungkan peningkatan tak terduga dalam pendapatan untuk cukai misalnya untuk kenaikan tak terduga dalam produksi dalam negeri.

– Kegiatan ekonomi atau output namun diasumsikan dipengaruhi oleh dua Moneter oleh

Structural VAR Estimates

Date: 11/04/14 Time: 01:24

Sample (adjusted): 3 29

Included observations: 27 after adjustments

Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)

Failure to improve after 1 iterations

Structural VAR is over-identified (6 degrees of freedom)

	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.	
C(2)	0.100000	0.192450	0.519615	0.6033	
C(4)	0.100000	0.193410	0.517036	0.6051	
C(5)	0.100000	0.192450	0.519615	0.6033	
C(7)	0.100000	0.194365	0.514496	0.6069	
C(8)	0.100000	0.193410	0.517036	0.6051	
C(9)	0.100000	0.192450	0.519615	0.6033	
C(11)	0.100000	0.192450	0.519615	0.6033	
C(13)	0.100000	0.193410	0.517036	0.6051	
C(14)	0.100000	0.192450	0.519615	0.6033	
C(1)	0.100000	0.013608	7.348469	0.0000	
C(3)	0.100000	0.013608	7.348469	0.0000	
C(6)	0.100000	0.013608	7.348469	0.0000	
C(10)	0.100000	0.013608	7.348469	0.0000	
C(12)	0.100000	0.013608	7.348469	0.0000	
C(15)	0.100000	0.013608	7.348469	0.0000	
Log likelihood	-7.17E+10				
LR test for over-identification:					
Chi-square(6)	1.43E+11		Probability	0.0000	
Estimated A matrix:					
1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.100000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.100000	0.100000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.100000	0.100000	0.100000	1.000000	0.000000	0.000000
0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000
0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.100000	1.000000
Estimated B matrix:					
0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.100000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.100000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.100000

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

dibentuk oleh 4 variabel domestik dan 2 variabel nondomestik dari Amerika, dikarenakan Amerika dianggap sebagai respon perekonomian dunia, sebagaimana hasil estimasi matrik A dan estimasi matrik B yang merupakan hasil perkalian matrik dari ke-6 variabel dimaksud. Dan pada gambar diatas juga menyediakan fungsi respon impulse dari semua variabel dalam model untuk sebuah guncangan deviasi satu-standar untuk variabel yang berbeda. Standar error respon diperoleh sama halnya dengan model perekonomian tertutup, dengan bantuan Monte Carlo teknik dengan beberapa pengulangan. Berikut ini ditemukan dari Gambar diatas ; respon output variabel moneter yang digunakan adalah positif untuk pertama 5 periode dan menjadi netral untuk sisa periode.

KESIMPULAN

Masalah dalam penelitian ini memilih untuk memecahkan kemiripan dengan masalah optimasi kendala yaitu bagaimana pemerintah Indonesia akan mempercepat dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di bawah kendala redistribusi pendapatan yang adil dan disiplin Moneter. Sebagian besar masalah yang sama diselesaikan dalam konteks Terapan General Equilibrium. Penelitian ini tetap menggunakan teknik SVAR untuk menyelidiki dinamika guncangan moneter pada pertumbuhan output sementara dengan asumsi bahwa kebijakan Fiskal terutama pajak dianggap non distorsi digunakan untuk membiayai belanja pelayanan sosial. Model SVAR digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pembatasan, yang kontemporer sebagaimana yang digagas oleh model pembatasan (Blanchard dan Quah). Dalam pembatasan Blanchard dan Quah guncangan struktural diidentifikasi dalam dua kategori yang berbeda, model tertutup dan model terbuka dengan pengaruh variabel non domestik dari Amerika yaitu FFF dan Inflasi USA. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana yang terdapat pada gambar dan tabel yang disajikan terlihat guncangan yang terjadi apabila variabel domestik berdiri sendiri dan apabila dipengaruhi oleh variabel non domestik, yang mengibaratkan Indonesia dalam closed economy, sedangkan yang satunya dipengaruhi oleh variabel nondomestik, dengan asumsi Indonesia dalam open economy.

DAFTAR PUSTAKA

- Brischetto, A., Voss, G., 1999. A structural vector autoregression model of monetary policy in Indonesia. RBA Research Discussion Paper 1999-11.
- Buncic, D., Melecky, M., 2008. An estimated New Keynesian policy model for Indonesia. *Economic Record* 84, 1–16.
- Calvo, G., 1983. Staggered prices in a utility maximising framework. *Journal of Monetary Economics* 12, 383–398.
- Cho, S., Moreno, A., 2006. A small-sample study of New Keynesian macro model. *Journal of Money, Credit, and Banking* 38, 1461–1481.
- Clarida, R., Galí, J., Gertler, M., 1998. Monetary policy rules in practice: some international evidence. *European Economic Review* 42, 1033–1067.
- Clarida, R., Galí, J., Gertler, M., 1999. science of monetary policy: a New Keynesian perspective. *Journal of Economic Literature* 37, 1661–1707.
- Clarida, R., Galí, J., Gertler, M., 2000. Monetary policy rules and macroeconomic stability: evidence and some ory. *Quarterly Journal of Economics* 115, 147–180.
- Dhrymes, P., Thomakos, D., 1998. Structural VAR, MARMA, and open economy models. *International Journal of Forecasting* 14, 187–198.
- Dungey, M., Pagan, A., 2000. A structural VAR model of Indonesian economy. *Econ. Rec.* 76, 321–342.
- Dungey, M., Pagan, A., 2009. Extending a SVAR model of Indonesian economy. *Econ. Rec.* 268, 1–20.
- Eichenbaum, M., Evans, C., 1995. Some empirical evidence on effects of shocks to monetary policy on exchange rates. *Quarterly Journal of Economics* 110, 975–1009.
- Fisher, L., 1996. Sources of exchange rate and price level fluctuations in two commodity exporting countries: Indonesia and New Zealand. *Econ. Rec.* 72, 345–358.
- Fuhrer, J., 1997. (un)importance of forward-looking behaviour in price specifications. *Journal of Money, Credit, and Banking* 29, 338–350.

- Fuhrer, J., Moore, G., 1995. Inflation persistence. *Quarterly Journal of Economics* 110, 127–159.
- Garratt, A., Lee, K., Pesaran, M., Shin, Y., 2003. A long-run structural macroeconometric model of UK. *Economic Journal* 113, 412–455.
- Grilli, V., Roubini, N., 1995. Liquidity and exchange rates: puzzling evidence from G-7 countries. New York University, Department of Economics working paper 95-17.
- Gruen, D., Pagan, A., Thompson, C., 1999. Phillips curve in Indonesia. *Journal of Monetary Economics* 44, 223–258.
- Hall, S., 1995. Macroeconomics and a bit more reality. *Economic Journal* 105, 974–988.
- Hodrick, R., Prescott, E., 1997. Postwar U.S. business cycles: an empirical investigation. *Journal of Money, Credit, and Banking* 29, 1–16.
- Huh, H.-S., 1999. How well does Mundell–Fleming model fit Indonesian data since collapse of Bretton Woods? *Applied Economics* 31, 397–407.
- Jondeau, E., Le Bihan, H., 2005. Testing for New Keynesian Phillips curve: additional international evidence. *Economic Modelling* 22, 521–550.
- Keating, J., 1990. Identifying VAR models under rational expectations. *Journal of Monetary Economics* 25, 453–476.
- Keating, J., 2000. Macroeconomic modelling with asymmetric vector autoregressions. *Journal of Macroeconomics* 22, 1–28.
- Kim, S., Roubini, N., 2000. Exchange rate anomalies in industrial countries: a solution with a structural VAR approach. *Journal of Monetary Economics* 45, 561–586.
- Liu, P., 2007. Stabilising Indonesian business cycle: good luck or good policy? Indonesian National University, CAMA working paper 242007.
- McCallum, B., Nelson, E., 1999. Nominal income targeting in an open economy optimising model. *Journal of Monetary Economics* 43, 553–578.
- McCallum, B., Nelson, E., 2000. Monetary policy for an open economy: an alternative framework with optimising agents and sticky prices. *Oxford Review of Economic Policy* 16, 74–91.
- Roberts, J., 2001. How well does New Keynesian sticky price model fit data? Board of Governors of Federal Reserve System, Finance and Economics Discussion Paper 2001-13.
- Runkle, D., 1987. Vector autoregressions and reality. *Journal of Business and Economic Statistics* 5, 437–442.
- Sims, C., 1980. Macroeconomics and reality. *Econometrica* 48, 1–48.
- Spanos, A., 1990. simultaneous equations model revisited: statistical adequacy and identification. *Journal of Econometrics* 44, 87–105.
- Taylor, J., 2001. role of exchange rate in monetary policy rules. *American Economic Review* 91, 263–267.

Implementing Knowledge Management (KM) Practices in the Developed Country

(case study at the Circuit City Stores, Inc., USA)

Muhammad Masyhuri^{1,2}, Justin Sanderson¹, Kylie Collins¹, Abhishek Sodhani¹

1) University of Queensland Alumni

2) STIE GICI Business School Lecturer

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana praktek Manajemen Pengetahuan (MP) dikelola dan diimplementasikan pada studi kasus organisasi di negara maju. Circuit City Stores Inc. dipilih secara sengaja sebagai studi kasus organisasi karena merupakan perusahaan utama retailer elektronik di Amerika Serikat yang mencoba menerapkan praktek MP di dalam operasionalnya. Pendekatan metode penelitian deskriptif digunakan untuk menganalisa fenomena ini. Disimpulkan ada lima isu utama yang ditemukan yang menghambat praktek MP di organisasi studi kasus yakni: kurangnya strategi pengetahuan, kurangnya berbagi pengetahuan, kurangnya komitmen pekerja, ketidakcukupan sistem Informasi Teknologi (IT) dan aplikasinya serta lemahnya proses kodifikasi. Lima rekomendasi dan satu evaluasi diajukan yaitu: adopsi personalisasi dan kodifikasi, strategi eksplorasi pengetahuan, menumbuhkan praktek komunitas, penerapan transfer pengetahuan di dalam struktur internal, dan penguatan aplikasi sistem informasi serta implementasi evaluasi balance score card.

Kata kunci: *Pengetahuan Manajemen (PM), praktek PM, kodifikasi, berbagi pengetahuan, sistem IT, balance score card*

Abstract

The aim of this report is to analyse how Knowledge Management (KM) practices are managed and implemented in the organisation case study from the developed nation. Circuit City Stores Inc. was purposive chosen as an organization case study in the USA's major retailer electronic consumers which try applying KM practices in its managing operations; and descriptive research approaches method was applied to analyse such phenomenon. It concluded five major issues were found that hinder managing KM best practices in the organisation case study i.e: lack of knowledge strategy, lack of knowledge sharing, lack of employee commitment, inadequate Information and Technology (IT) systems and application as well as poor codification procedures. Five recommendations and one evaluation are proposed i.e: personalisation and codification adoption, knowledge exploration strategy, communities of practise cultivation, implementation knowledge transfers within internal structure, and applying information systems robustness as well as implementation of balance score card evaluation.

Key words: *Knowledge Management (KM), KM practices, codification, knowledge sharing,*

Introduction, Objective and Methodology

Managing and leveraging a Knowledge Management (KM) in the organisation is a paramount for today's organisation. However, implementing the KM best practices within an organisation was not an easy task, even though it occurs from the advanced country such as the United States of America (USA).

The objective of this report is to analyse how KM practices, including data, information and knowledge flow are managed within a case study institution in the developed nation. In essence, the methodology of this report was primarily descriptive as it tries to analyse and explain the use of KM practices in the case study organisation. The authors choose a single case study method in this research since the authors' empirical research will be based on examining one company only. Circuit City Stores, Inc. was purposefully chosen as a company's case study where it was assumed as the USA's major retailer electronic consumers and tried applying KM practices in managing its operations. The secondary data and information were collected from the company's internal and published information including annual reports, internal magazine and other reports.

The analysis of this report will also involve an evaluation of the KM benefits to provide in the attainment of long term competitive advantage in respect of organisation. The analysis then employs the use of KM literature to examine the presence of information systems (IS) and KM, the importance of IS and KM for the company, and recommending future strategy changes to support their KM strategy. The findings of this analysis will be helpful in sharing, growing, and maintaining knowledge within an organisation.

Conclusion, major issues and recommendations are made for the rectification of deficiencies identified in the analysis. It is believed that these recommendations will facilitate Circuit City's objective of surpassing its competitors, by providing competitive advantages in the areas addressed in the years to come.

KM Literatures Review

Davenport and Prusak (1998:5), define knowledge as "a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insight". In addition, Nonaka and Takeuchi (1995) distinguish between two types of knowledge, namely: explicit and tacit knowledge (Appendix 1). Tacit knowledge is the knowledge that employees have that resides in their minds (Nonaka, 1991). It is difficult to articulate in writing and is acquired through personal experience. Tacit knowledge includes concrete know-how, crafts, and skills. The sharing of tacit knowledge takes place in the course of joint activities and requires physical proximity (Nonaka, 1995). Conversely, explicit knowledge is that which is codifiable, or able to be written down, and transferred to the reader.

Furthermore, Haldin-Herrgard (2000) relates knowledge resources in the organisation to have similar properties to that of an Iceberg (see Figure 2.1). Using this figure, explicit knowledge is recognized as structured, easy to see, and able to be shared. Tacit knowledge is considered transparent and subjective in nature, and is often difficult to see, express, or document.

Figure 2.1: Knowledge as an iceberg *Haldin-Herrgard (2000)*

The SECI model (Socialisation, Externalisation, Combination and Internalisation) of knowledge creation, illustrated in Figure 2.2, shows the process of knowledge conversion, via four different processes: socialisation, externalisation, combination, and internalisation. These processes work to convert tacit and/or explicit knowledge to the other (Nonaka & Takeuchi, 1995).

Figure 2.2: SECI cycle of knowledge creation (Nonaka & Takeuchi, 1995)

Zikmund (2003:21) defined Knowledge Management (KM) is ...“the process of creating an inclusive, comprehensive, easily accessible organisational memory, which is often called the organisation’s intellectual capital”. Therefore, he pointed out that the objective of KM within organisation is to organize and manage the “intellectual capital” of an organisation in a more a formally structured way for easy use, in order to help employees comprehend and act on the received information. In addition, Logan in the Gartner research publication (2006) solidified that KM aims to promote a strategic, collaborative integrative approach to the creation, capture, organisation, access and use of intellectual capital. In other words, KM has a function to manage and leverage an organisation’s intellectual capital (Figure 2.3)

Figure 2.3: Managing and Leveraging KM in the organisation (adapted from Gartner, 2006)

According to Sveiby (2001), to leverage knowledge transfers to create value, it is paramount to apply the three families of intangible assets in the organisation, namely: external structure, internal structure and individual competence. These three assets are part of the intellectual capital which is an integral part of the unique culture of an organisation (Sveiby, 1997). The intersection of these categories forms the KM as illustrated by using Sveiby’s organisational intellectual capital model as is described in the below chart.

Figure 2.4: Organisational Intellectual Capital (adapted from Sveiby, 2001)

Finding and Discussion Analysis

Overview of Circuit City

Business Summary

Circuit City Stores Inc. operates as a specialty retailer of consumer electronics, home office products, entertainment software and related services.

The company operates primarily in the USA, but has a significant presence in Canada as well. As of February 28th, 2006, Circuit City operated 626 superstores and five other stores in 158 USA's media markets and conducted business through 954 retail stores and dealer outlets (Circuit City, 2006). Circuit City is positioned as the third largest consumer electronics retailer in the USA, behind Best Buy and Wal-Mart (Business Week, 2007).

Business History – The Cyclical Turnaround of Circuit City

Circuit City has operated for nearly 60 years in the USA with recent moves placing them also in Canada. The first retail store was opened in Richmond, Virginia, USA by Samuel S. Wurtzel. The company has faced several difficult time periods throughout its operations. In the 1970s, Circuit City was on the edge of bankruptcy. In response, the CEO, at the time, launched the concept of the warehouse superstore and set the company on a roll (CIO, 2005). During the 1980s, the company expanded the big box warehouse format to consumer electronics retailing. In 1984, the company changed its name to Circuit City Stores, Inc. Their success was further enhanced by the set up of a proprietary Point of Sales (POS) system built in the late 1980s. Circuit City did well in the 1990s. It attracted business consultant Jim Collins, who, in his best-selling book, *Good to Great*, (Collins, 2001: 166) wrote,

“... from 1982 to 1999, Circuit City generated cumulative stock returns 22 times better than the market, handily beating Intel, Wal-Mart, GE, Hewlett-Packard and Coca-Cola”.

In 2001 Circuit City watched helplessly as Best Buy surpassed them and took over its position as the number one consumer electronics retailer in the USA (CIO, 2005).

Current Situation

Circuit City is currently in the middle of a transformational phase of its development. Relative newcomer, Best Buy, has captured the hearts and minds of the youth in the USA and currently leads the consumer electronics industry (not including Wal-Mart who is not the target of Circuit City's new strategy).

Circuit City is endeavouring to regain the lead in the consumer electronics industry by cutting costs, remodelling stores, and purchasing better land for retail outlets. Circuit City has identified that providing high level customer service will continue to be a major part of their operations. This ideal however has been thwarted through a somewhat inversely related action where Circuit City is attempting to increase the level of their service provision whilst reducing their number of sales staff, and not addressing their increasing numbers of staff turnover. Their business strategy is not linked to their knowledge management strategy in this regard, and makes for an inauspicious start to the transformation (Zack, 1999).

The transformation to take place is one of introducing a store layout and product selection targeted at the younger generation. Hansen, Nohria, and Tierney (1999) state that in companies that sell standardised products such as televisions and stereos, there needs to be a codification strategy to be able to store and retrieve knowledge. This is a concern as no such strategy exists for Circuit City, and knowledge is not presently codified at all. Unfortunately, the concerns do not end there. Circuit City is expanding into more customisable products such as the installation of home cinema equipment, and the setup of home computer networking environments. Hansen et al. (1999) continue on to say that specialised products such as these require person to person communication to exchange knowledge. This brings the issue of retention back to centre stage as it is rare for employees to stay on at Circuit City for longer than one year. Tsoukas (1996) raises this to be a key issue as dialogue can only be meaningful if both people share a context. A new employee cannot share a context due to their lack of experience.

With customer service being the continued focus of Circuit City, they are aiming to better train and prepare the associates for their role in providing the improved 'customer experience' (Circuit City, 2006). The problem facing Circuit City, in this matter, is that the employee does not possess additional knowledge even though they have better access to information. Circuit City has failed to address the issue of substandard training.

The method of training has been unchanged for almost a decade. This training method consists of a three day training period during which the employee completes a number of computer-based learning presentations and corresponding exams. While this may help the employee to internalise what the company is about (Nonaka & Toyama, 2003), it does not provide for a shared context between the situation and the employee. Circuit City has, however, begun a certification program that enables those associates who demonstrate superior knowledge of products and services to be elevated in status and position. This seems to be a good idea for continued learning, but again new employees cannot benefit from this program.

Circuit City's strategies seem to be missing their primary objective of providing superior customer service. Customer service is how Circuit City made its name. Unfortunately the employees who helped the company achieve this reputation are most likely not with them anymore. This loss of knowledge, combined with the lack of adequate training, will prevent Circuit City from reaching the level of customer service it is striving to achieve. If methods to retain and transfer knowledge are not implemented, it is unlikely that Circuit City will attain a position where they are able to surpass Best Buy based upon their customer service. The following sections will further analyse this predicament.

Information System Application

Due to the nature of the services business operations, Circuit City is heavily dependent upon their information system to satisfy its customers, and to smooth its working operations (Circuit City, 2006). This mostly entails in-store point of sale systems (POS) that provide information used to track sales performance by associates, inventory replenishment, e-commerce product availability, product margin information, and customer information. The company also implemented new data warehousing capabilities that aim to improve internal processes, streamline applications, and allow more timely analysis of data for the domestic segment.

Unfortunately the POS system is extremely out of date and overly complex due to heavy customisation and frequent crashes (CIO, 2005). As a result it is harder and more costly to maintain. Furthermore, the data store system is divided into multiple systems. The information synthesised from these disparate systems is not always reliable. As a consequence, it is difficult to determine and forecast customers' purchasing patterns for the future.

Discussion Analysis of Circuit City Inc.

Knowledge within Circuit City Processes

Before their transformational change efforts, Circuit City had been largely dependent upon the tacit knowledge of its long term employees to manage their day to day key sales processes. This knowledge has subsequently been lost after the dismissal of long term, knowledgeable staff and the employment of new, younger staff. Employees at Circuit City are required to be knowledgeable about their customers, the products and brands they sell in the stores, skills required to sell the products, and service processes that, whilst operate outside of their stores, are part of the whole service offered by Circuit City. Examples of service processes include sales warranties, delivery, and complaints procedures. Circuit City has made an effort to focus on creating, capturing, and using knowledge to enhance the organisational performance of their new employees through training programmes.

However, knowledge transfer in this manner has been limited to one way communication channels between the staff member and databases where information has been stored. No other formal or informal processes have been established to share information or knowledge, or to redevelop knowledge that was lost with their older, experienced employees. As a result, new employees have been unable to put the information they read on the databases into context.

Additionally they are unable to identify what they need to know, or know how to use the information and knowledge they have acquired to perform their job so as to provide high level customer service.

Providing a high level of customer service is recognised as a key organisational goal in Circuit City. The creation, dissemination, and application of knowledge should therefore act as a critical source of competitive advantage (Lester, 1996). In order to achieve and provide high level customer service, Circuit City must provide an adequate vehicle to bring about their requirements for knowledge acquisition and transfer.

For employees of Circuit City, tacit knowledge principally involves being able to 'read' a customer and the associated skill sets that go along with this ambiguous knowledge. The sharing of tacit knowledge takes place in the course of joint activities and requires physical proximity (Nonaka, 1995). Conversely, explicit knowledge is that which is codifiable, or able to be written down, and transferred to the reader. At present the only explicit knowledge available at Circuit City resides in their training and certification programmes.

Knowledge creation within Circuit City Processes

In order for Circuit City to attain its goal of providing high level customer service, and carve out their competitive advantage, it is important to understand how knowledge is created within the organisation. Referring to Nonaka and Takeuchi SECI model (1995), the KM implementing in Circuit City Inc. can be analysed as follows :

Socialisation

At Circuit City synthesised knowledge can be created through the sharing of experiences between people as they develop shared mental models and technical skills.

Externalisation

In this stage, tacit knowledge is made explicit. The creation of conceptual knowledge can occur at Circuit City through knowledge articulation in a communication process that uses common language.

Combination

This stage transforms explicit knowledge by integrating it with implicit knowledge through, adding, combining and categorising knowledge. This integration of knowledge is also seen as a systemising process. The combination of knowledge at Circuit City can be used where techniques are shared to sell products, or new products introduced to the existing range.

Internalisation

This is a learning process where explicit knowledge is made tacit through the behavioural development of operational knowledge. Circuit City can use explicit knowledge, like manuals or storytelling, where appropriate, to add meaning and understanding of processes such as customer interaction.

Implications of Knowledge Types

Circuit City sells typically standardised products that fill common needs. The knowledge requirements for these products are explicit and can be externalised through documentation and storage. The use of knowledge documentation and storage is a codification strategy that could be advantageous for use by employees at Circuit City. The codification of knowledge will assist in ensuring all sales consultants have access to knowledge about their products, brands, and policies. Codification of knowledge about service processes external to the Circuit City stores would also provide sales consultants with the knowledge with which to satisfy customer requests about expected continued service processes (Hansen, Nohria, & Tierney, 1999).

Conversely, the knowledge required for customer interaction is tacit and will best be learned by experience and sharing with colleagues and more experienced employees. The personable knowledge required to interact with customers, apply sales techniques, and solve problems is difficult to record, document, and understand in written form. Tacit knowledge is obtained by internal individual processes like experience, reflection,

internalisation or individual talents (Haldin-Herrgard, 2000). One on one interactions, group discussions and training would provide a forum for the sharing of tacit knowledge between employees. Through this socialisation process employees will be able to combine implicit and explicit knowledge to better equip themselves to provide the highest level of customer service.

SWOT Analysis

Figure 4.1 below summarises the SWOT factors pertinent to current conditions and the desired state of the company.

Figure 4.1: SWOT Analysis

Sveiby's Framework of Intangible Assets

Borrowing Sveiby's framework of applying intangible assets within Circuit City, it can be divided by three structures namely external and internal as well as individual competence as follows,

External Structure

The external structure of Circuit City consists of relationships with customers and suppliers and the reputation of the company (Sveiby, 2001). The value of these assets is primarily influenced by how well the company solves its customers' and suppliers' issues and problems. To this extent, Circuit City has performed well in terms of maintaining its customers and vendors through a variety of customer satisfaction tools and applying integrated information connection with the vendors. Specifically, Circuit City has built one-stop shopping systems through the retail outlets, web, and telephone to enable customers to easily find and purchase desired products. Furthermore, Circuit City has built connections within local communities through programmes such as Heart of the City, Boys and Girls Club of America, Habitat for Humanity and American Red Cross in an effort to build awareness of Circuit City and its responsibility to the communities in which it resides. The long-term implications of these measures are an increased sustainability in customers' decision making within multiple generations.

Internal Structure

The internal structure of Circuit City pertains to intellectual property such as patents, copyrights, and trademarks as well as infrastructure assets such as management philosophy, corporate culture, management process, information and networking system, and financial relations (Sveiby, 1997 & 2001). Circuit City's performance has not been ideal in this regard. A lack of top management vision and strategy, and obsolescence of its information system, prevents Circuit City from securing its position relative to its competition.

Moreover, past reasoning to purchase less expensive real estate when Circuit City was alone in the industry has created more problems as they struggle to make up lost ground against Best Buy, who spared no expense in obtaining the highest traffic locations.

Individual Competence

The individual competence within Circuit City consists mainly of the competencies of the professional and technical sales staff (Sveiby, 2001). Unfortunately, Circuit City has not paid enough attention to its employees in order to retain the critical level of knowledge required to interact with customers regarding the products they desire. Circuit City terminated thousands of employees as a panacea for rising costs and expenses. Additionally, Circuit City's decision to freeze pension plans reduces motivational levels of employees that have managed to stay with the company through the years of layoffs.

In March of 2007, Circuit City laid off yet another 3,500 employees. This presents an enormous loss of knowledge and compromises their goal of exceptional customer service due to loss of organisational memory, and reduces the trust between employees and their employer (Wharton Knowledge, 2007). The company's current training regimen provides web training and certification programmes, but lacks a way to replace the knowledge gained through years or even months of service.

Zack's Gap Analysis

In an effort to determine what is missing from Circuit City's efforts, Zack's (1999) strategic framework has been used to identify strategy and knowledge gaps. The aim of the analysis is to provide a guide for what the company *must* do to compete and what it is *actually* doing (strategic gap), thus helping to identify knowledge that should be developed or acquired (knowledge gap). Please see the Figure 4.2

Figure 4.2: Gap Analysis (adapted from Zack, 1999)

Strategic Gap

Circuit City has adequate capital funding from its well managed financial structure. It also has sufficient human resources and infrastructure to support operational activities. However, there is a strategic deficiency due to the lack of management vision and their apparent abandonment of employees' interests. To achieve long term strategic competitiveness, the company cannot rely on exploiting current resources that presumably only generate short term outcomes. Such resources are relatively easy for competitors to replicate. The company must move towards strategic capacities in order to gain long term and sustainable competitive position. Circuit City must focus more on issues of effective utilisation of their 'soft capital' – employees, and the knowledge they possess.

Knowledge Gap

What Circuit City *can* do now comes from what Circuit City *knows* now; and to develop a competitive edge Circuit City must know more. The knowledge gap identified that Circuit City has sufficient knowledge to conduct everyday business, but such knowledge is unorganized, scattered, and fragmented as it is either: not codified into documents, training materials, or databases (explicit knowledge); or it is owned by individual employees (tacit knowledge) and not shared.

Adoption of techniques to codify explicit knowledge, and share tacit knowledge amongst the organisation will help Circuit City to accelerate productivity without losing organisational memory.

Socio-technical Systems

Socio-technical systems occur where an organisation's social and technological subsystems work together in an integrated and interdependent way. At Circuit City, the socio-technical system consists of people that deliver a service to consumers through the provision of knowledge and expertise in the realm of consumer electronics. The employees affect the sales process as well as the purchasing behaviour of the consumers (Pasmore, Francis, & Shani, 1982). The technical subsystem at Circuit city represents the amalgamation of values from external constituents (customers and the local community) with the internal environment (corporate values and actions). On the other hand, the social subsystem represents the significance of employees as the organisation's internal constituents. This assimilation is shown below in Figure 4.3. In order for Circuit City to thrive, careful attention must be paid to the level of compatibility between the three subsystems; social, technical and environment.

Figure 4.3: Socio-technical system
([Katsioloudes, 1996](#))

Self-regulating work groups can be a part of the social system that aims to design a work structure responsive to the psychological needs of the employees. Moreover, it endeavours to also be responsive to the technical system including the use of IT systems for knowledge management within the realms of training and communication (Nystrom & Starbuck, 1981). These groups work to: perform interrelated tasks (Manz, 1990), control members' task behaviours, and have a responsibility for a whole product or service. The sales staff at Circuit City encompasses this ideal. They all are performing a similar function which is to provide the best customer service to the customer. This mindset influences their task behaviours through their responsibility to provide the customer with the right product by giving exceptional service. Thus, these potential self-regulating work groups are interdependent and are collectively responsible for providing a service to an external customer (Appelbaum, 1997).

At Circuit City the focus is, for the most part, away from the development of self-regulating work groups. A visible effort has been made regarding the development of training systems, but there is virtually no communication between any of the sales staff and those from the corporate office. A lack of communication prevents the assimilation of values from the external environment that the corporate office is responsible for detecting and spreading throughout the organisation. This creates a less than ideal socio-technical system and, as shown in the Figure 4.4, when management, employees, and customers do not effectively communicate; a conflict of social values ensues.

Figure 4.4: Model for a socio-technical system (Katsioloudes, 1996)

Culture in Socio-Technical Systems

Group norms, values and behaviours enable employees to: effectively regulate the work that is required; develop shared meaning and language; and create commitment and shared understanding (Graetz et al, 2006; Paton, 2000). When these elements are supported by the day to day activities of the organisation, they can help to create a shared context for the sharing and creation of knowledge (Paton, 2000; Snowden, 2002). Circuit City have lacked the flexibility for their new employees to develop trust and relationships, group norms, values and behaviours, and shared context needed to facilitate the current transformational change efforts. They have also showed lack of interest and support toward the needs of their older employees. As a result employees at Circuit City show little commitment to the organisation, separation and competition within the store networks has developed, and knowledge does not flow and remains in a chaotic state (Snowden, 2002). These factors together limit the ability of the organisation to grow, develop, and achieve the level of customer service they are striving for.

Heracleous (2002) and Kotter (1995) identified discourse and communication as effective means for showing people how new behaviours, meanings, and attitudes can be formed and created to achieve changed social structure and influences. Additionally through the use of communication and discourse an organisation can develop relationships between people to facilitate the flow of knowledge. Through interaction and the development of new behaviours and conditions at Circuit City the knowledge flow can transition from a chaotic state, to a complex, then knowable to known state. It is in the knowable and known form that Circuit City will best be able to apply and share knowledge within the organisation and work teams, to maximise their ability to provide a high level of customer service (Snowden, 2002). Building a shared culture within Circuit City will help to realign the integration of their social and technological systems, develop trust, relationships and commitment between employees and, contribute to the flow and sharing of knowledge.

Conclusion and Recommendations

From the finding and discussion analysis, it can be concluded some major issues that happened in the organisation and hinder managing and leveraging KM best practices in the organisation case study as follows:

1. There were some lack of knowledge strategy occurrences that is driven by a vague management vision.
2. There is a need to create and promote a culture of knowledge sharing amongst the employees.
3. There were some in-adequate IT systems and applications within organisation.
4. There were lack of employee commitment to the organisation due to distrust issues between employees and management.
5. There were poor codification procedures, and lack of programs facilitating knowledge transfer, resulting in knowledge gaps.

Five recommendations will be propose to overcome those problems and issues to manage and leverage KM best practices in the organisation case study as follows:

Personalisation and Codification Adoption

It is recommended that Circuit City adopt personalisation as the primary strategy for tacit knowledge management. Secondly, they will need to expand on their current codification techniques to support the personalisation. The knowledge in Circuit City is closely tied to the person who developed it and as a result, is mostly shared through direct person-to-person contact (Hansen, Nohria & Tierney, 1999). Hence, it befalls on the Chief Information Officer (CIO) of Circuit City to provide a clearly stated vision, and communicate it in such a way as to ensure that it propagates to every corner of the organisation. This will enable employees to more effectively internalise the goals of the organisation and can act accordingly.

Knowledge Exploration Strategy

Circuit City has not taken full advantage of the knowledge contained in their employees. It is recommended that Circuit City pursue an exploration strategy, rather than exploitation strategy, in order to facilitate the creation or acquisition of new knowledge that is difficult to be copied by its competitors (Zack, 1999). This strategy can be achieved only if the organisation has a strong culture, a good reward system and supporting communication networks within the organisation. Therefore, this recommendation depends on the first recommendation as well as the following.

Communities of Practise (COP) Cultivation

Circuit City's senior management should provide an environment conducive to cultivating COP within the organisation. COPs can share tacit knowledge, promote a strong culture through shared values and norms, improve communication networks amongst employees, and provide opportunity for knowledge flow. Wenger and Snyder (2000) state that COP can generate knowledge, capabilities, and culture exchange amongst its members. Moreover, COP can help to drive strategy, develop and reinforce the best practise and professional skills, solve problems, and help retain staff.

Implementation Knowledge Transfers within Internal Structure

It is recommended that Circuit City focus on internal knowledge creation rather than external knowledge transfers. As Sveiby (2001) argued internal structure is the supporting backbone of the organisation.

Applying Information Systems Robustness

In order to assist the implementation of the previous recommendations, a stronger information system will need to be installed. In its current state, it does not meet the needs of the organisation as identified by the lack of communication channels, multiple independent systems, and relative absence of adequate training materials. The presence of a more robust system will aid in the implementation of the previous four recommendations.

From this recommendation and each of the preceding, it is suggested that a balanced scorecard be implemented to drive the knowledge management strategy. This will enable Circuit City to measure and evaluate their level of performance regarding knowledge issues through not only the senior management's perspective, but through floor employees' as well (Appendix 2) and potentially help Circuit City reach its goals.

References

- Appelbaum, S. H. 1997. Socio-technical systems theory: an intervention strategy for organisational development. *Management Decision*. London. 35 (6): 452.
- Arora, R. 2002. Implementing KM – a balanced score card approach. *Journal of Knowledge Management*. 6 (3): 240-249.
- Business Week. 2007. Why Best Buy is a Best Bet. <http://www.businessweek.com/print/investor/content/apr2007>. Accessed: 29th April, 2007.
- Butcher, D., Harvey, P., & Atkinson, S. 1997. Developing business through developing individuals. Cranfield School of Management: Cranfield University cited in Selamat, M.S. & Choudrie, J. 2004. The diffusion of tacit knowledge and its implications on information systems: the role of meta-abilities. *Journal of Knowledge Management* 8 (2): 128 – 139.
- CIO. 2005. Circuit City Rewires. <http://www.cio.com/article/print/8091> Accessed: 9th April 2007.
- Circuit City Stores, Inc. 2006. *Annual Report*. Media Presentation. Circuit City Stores, Inc. Richmond, VA, USA.
- Collins, J. 2001. *Good to Great*. London: Random House.
- Davenport, T. & Prusak, L. 1998. Working knowledge: How organisations manage

- Hildreth, P. & Kimble, C. 2002. The duality of knowledge. *Information Research*. 8 (1): 142.
- Graetz, F., Rimmer, M., Lawrence, A. & Smith, A. 2006. *Managing Organisational Change. Second Australasian Edition*. Milton. Queensland: John Wiley and Sons.
- Haldin-Herrgard, T. 2000. Difficulties in diffusion of tacit knowledge in organisations. *Journal of Intellectual Capital*. 1 (4): 357-365. Cited in Selamat, M. & Choudrie, J. 2004. The diffusion of tacit knowledge and its implications on information systems: the role of meta-abilities. *Journal of Knowledge Management*. 8 (2): 128-139.
- Hansen, M., Nohria, N., & Tierney, T. 1999. What's Your Strategy for Managing Knowledge? *Harvard Business Review*. 77 (2): 106 – 116.
- Heracleous, L. 2002. The Contribution of a Discursive View to Understanding and Managing Organisational Change. *Strategic Change*. 11(5): 253-261.
- Iles, P., Yolles, M. & Altman, Y. 2001. HRM and Knowledge Management: Responding to the Challenge, *Research and Practice in Human Resource Management*, 9 (1): 3-33.
- Katsioloudes, M. 1996. Socio-technical analysis: A normative model for participatory planning. *Human Systems Management*. Amsterdam. 15 (4): 235 – 243.
- Kotter, J. 1995. Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. *Harvard Business Review*. March-April: 59-67.
- Lester, T. 1996. Mining Your Organisation's Knowledge Base, *Human Resources*. July/August. Cited in Iles, P., Yolles, M. & Altman, Y. 2001. HRM and Knowledge Management: Responding to the Challenge, *Research and Practice in Human Resource Management*. 9 (1): 3-33.
- Logan, D. 2006. Knowledge Management Is Critical to Organizing and Accessing a Company's Intellectual Assets. *Gartner Research Publication*. ID Number: G00137342
- Manz, C. 1990. Beyond self-managing teams: towards self-leading teams in the workplace. In Pasmore, W. and Woodman, R. (Eds.), *Research in Organisational Change and Development*. Volume 4. JAI Press: Greenwich, CO. 273 – 299. Cited in Appelbaum, S. H. 1997. Socio-technical systems theory: an intervention strategy for organisational development. *Management Decision*. London: 35 (6): 452.
- Nonaka, I. 1991. The knowledge creating company. *Harvard Business Review*. 69 (Nov/Dec): 96-104.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. 1995. *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford University Press: New York. Cited in Hildreth, P. & Kimble, C. 2002. The duality of knowledge. *Information Research*. 8 (1): 142.
- Nonaka, I. & Toyama, R. 2003. The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing process. *Knowledge Management Research & Practice*. 1: 2 – 10.
- Nystrom, P. C. & Starbuck, W.H. (Eds). 1981. *Handbook of Organisational Design: Remodelling Organisations and Their Environments*. Volume 2. Oxford University Press: Oxford. 250 – 271. Cited in Appelbaum, S. H. 1997. Socio-technical systems theory: an intervention strategy for organisational development. *Management Decision*. London: 35 (6): 452.
- Pasmore, W., Francis, C. & Shani, A. 1982. Social Technical Systems: A North American Reflection on Empirical Studies of the Seventies. *Human Relations*. 35 (12): 1179 – 1204. Cited in Shan, L. P. & Scarbrough, H. 1998. A socio-technical view of knowledge-sharing at Buckman Laboratories. *Journal of Knowledge Management*. Kempston: 2 (1): 55 – 66.

- Paton, R.A. & McCalman, J. 2000. The Learning Organisation. *Change Management: A Guide to Effective Implementation*. 10: 197 - 217.
- Selamat, M. & Choudrie, J. 2004. The diffusion of tacit knowledge and its implications on information systems: the role of meta-abilities. *Journal of Knowledge Management*. 8 (2): 128-133.
- Snowden, D. 2002. Complex acts of knowing: paradox and descriptive self-awareness. *Journal of Knowledge Management*. 6(2): 100-111.
- Sveiby, K. E. 1997. *The New Organisational Wealth*. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.
- Sveiby, K. E. 2001. A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation. *Journal of Intellectual Capital*. 2: 344-358.
- Wenger, E. C. & Snyder, W. M. 2000. Communities of practice: the organisational frontier. *Harvard Business Review*. Jan/Feb: 139-145.
- Wharton Knowledge. 2007. Short-Circuited: Cutting jobs as corporate strategy. *Knowledge Wharton*.
- Tsoukas, H. 1996. The Firm as a Distributed Knowledge System: A Constructionist Approach. *Strategic Management Journal*. 17 (Winter Special Issue): 11 – 25.
- Zack, M. 1999. Developing a Knowledge Strategy. *California Management Review*. 41 (3): 125 – 142.
- Zickmund, W. G. 2003. *Business Research Method* 7th Ed. Thomson South-Western. Ohio, USA.

Appendix 1 – Typology of Knowledge

Typology of Knowledge		
Expression of knowledge type	Explicit Knowledge	Tacit Knowledge
Nonaka and Takeuchi	<ul style="list-style-type: none"> • Objective • Rationality (mind) • Sequential (there and then) • Drawn from theory (digital) • Codified, formally transmittable in systematic language. Relates to past 	<ul style="list-style-type: none"> • Subjective • Experiential (body) • Simultaneous (here and now) • Practice related (analogue) • Personal, context specific, hard to formalise and communicate. • Cognitive (mental models), technical (concrete know-how), vision of the future, mobilisation process
Alternative	<ul style="list-style-type: none"> • Formal and transferable, deriving in part from context related information established into definable patterns. • The context is therefore part of the patterns. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informal, determined through contextual experience. • It will be unique to the viewer having the experience. • Not transferable, except through recreating the experiences that engendered the knowledge for others, and then the knowledge gained will be different.

Typology of Knowledge: (adapted from Iles, Yolles, & Altman, 2001)

Appendix 2 – Balanced Scorecard Evaluation

Key Recommendation	Financial Perspective	Customer Perspective	Learning and Growth	Internal Business Process
Personalisation and Codification	Bottom line impact through KM program	Satisfied by agile & efficient work	Speed up the communication process and less decision taking time	Knowledge capture by the repository number of presentation, meetings and discussion
Communities of Practise	Long term gain	Satisfied customers by more efficient & effective work	Smooth the communication process and saving time	Knowledge capture through the sharing ideas, brainstorming & discussion
Knowledge Exploration	Long term gain	Complaint resolution time	Competency & innovation	Knowledge capture through the explore ideas, brainstorming & discussion
Knowledge Transfers within Internal Structure	Bottom line impact	Customer satisfaction	Utility & optimality of the web browser and data warehouse	Popularity of the repository. Knowledge capture in document management system
Information Systems	Bottom line impact	Customer satisfaction	Increased competencies and capabilities of staff	Knowledge capture, sharing, and codification

Balanced Score Card approach (adapted from Arora, 2002).

and Country Saving Bank (BTN) if Merger.

Oleh

Dr. Ahmad Subagyo

Abstrak

Dalam penelitian ini, saya menggunakan rasio keuangan dan laporan keuangan secara akuntansi untuk menganalisis Negara Indonesia (BNI). Saya telah menganalisis laporan keuangan kedua Bank tersebut selama 1 tahun saja disaat akan atau apabila melakukan merger ditahun 2013 tersebut, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan perbankan yang cukup penting. Terlepas dari keterbatasan tertentu, rasio keuangan dan laporan keuangan akuntansi masih dianggap sebagai alat analisis yang cukup nyaman dan dapat diandalkan. Analisis rasio, menjadi teknik yang telah teruji, yang paling sering digunakan dalam semua proses pengambilan keputusan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank BTN dalam hal profitabilitas, likuiditas, manajemen aset, leverage, dan laporan laba rugi semakin menjadi lebih baik setelah kesepakatan merger. Ini berarti bahwa kesepakatan merger bias berhasil untuk meningkatkan kinerja keuangan bank dan kondisi keuangan bank secara tidak langsung apabila proses merger dilaksanakan.

Kata kunci: RBS, profitabilitas, merger, kinerja keuangan, rasio akuntansi, pengambilan keputusan

Abstract

In this research, I used financial ratios and financial statement accounting to analyze Bank Negara Indonesia (Bank BNI). I have analyzed the financial statements of the Bank for 1 year only when going or when the merger in 2013, using several banking financial ratios are quite important. Apart from certain limitations, financial ratios and financial statement accounting is still regarded as an analytical tool that is quite convenient and reliable. Ratio analysis, be a technique that has been tested, the most commonly used in all financial decision-making process. The results showed that the performance of Bank BTN in terms of profitability, liquidity, asset management, leverage, and the income statement is increasingly becoming better after a merger agreement. This means that the merger agreement bias managed to improve the bank's financial performance and financial condition of banks indirectly if the merger implemented.

Keywords: RBS, profitability, mergers, financial performance, the ratio of accounting, decision-making

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian globalisasi saat ini, merger dan akuisisi (M & A) sedang semakin digunakan di seluruh dunia untuk meningkatkan daya saing Bank melalui memperoleh pangsa pasar yang lebih untuk mengurangi pasar baru dan geo ekonomi dll. Merger adalah kombinasi dari dua

Investor dan analis keuangan menggunakan analisis rasio untuk mengevaluasi posisi keuangan organisasi. Alat ini digunakan untuk mengetahui tentang Bank yang apakah itu menguntungkan atau tidak, ia memiliki cukup uang untuk membayar tagihan, Bank melakukan a k g sama, bisnis tersebut membayar pangsa pajak, itu

Artikel-artikel lain menunjukkan bahwa rata-rata, merger bank di kawasan Eropa, Amerika dan Asia menghasilkan peningkatan return on capital. Mereka berlari analisis empiris dengan menggunakan sampel yang luas dari merger bank individu yang, pada gilirannya, dikaitkan dengan informasi akuntansi individual bank. Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa gambaran statistik keseluruhan adalah bahwa bank-bank umumnya lebih efisien penggabungan dengan relatif lebih kecil dan lebih baik kapitalisasi

Hal ini dilakukan dengan menghitung return on equity mereka menggunakan Skema Dasar ROE untuk menentukan tingkat keberhasilan reformasi perbankan dalam memperkuat dan mengkonsolidasikan sektor perbankan di negara itu.

Secara teoritis diasumsikan bahwa merger meningkatkan kinerja karena meningkatnya kekuatan pasar, dampak sinergi dan faktor kualitatif dan kuantitatif lainnya. Weinberg (2007) membahas efek harga merger horisontal

Daerah penelitian terakhir adalah bentuk fungsional dari rasio keuangan, karakteristik distribusi rasio keuangan, klasifikasi rasio keuangan, dan estimasi internal rate of return dari laporan keuangan. Hal ini diamati bahwa itu adalah khas dari rasio keuangan analisis penelitian bahwa ada beberapa baris tiba-tiba yang berbeda dengan tradisi penelitian mereka sendiri. Sebuah fitur umum dari semua bidang rasio keuangan analisis penelitian tampaknya bahwa sementara literatur yang signifikan

1. Motif Merger Dan Akuisisi

Isu yang sering banyak dipertanyakan oleh banyak kalangan adalah “ *mengapa Bank bergabung dengan Bank lain, atau membeli Bank lain (akuisisi) ?* “

Alasan utama yang harus dipertimbangkan adalah bahwa dalam kegiatan penggabungan atau pembelian (*akuisisi*) Bank ini adalah bahwa kedua belah pihak merasa diuntungkan. Artinya menguntungkan bagi pemilik Bank yang dijual, dan juga pemilik Bank yang membelinya.

Jenis lain dari synergy yang biasa kita jumpai selain *operating synergy* adalah “ *financial synergy* “, yakni synergy yang berasal adanya penghematan yang dinikmati Bank dari sumber pendanaan. *Financial Synergy*, ini umumnya terjadi apabila Bank melakukan ekspansi dengan pola diversifikasi yang tidak berkaitan/berhubungan (*Unrelated Diffsification*).

3. Menaksir Biaya Apabila Akuisisi Dilakukan Dengan Cara Pertukaran 4

Hostile takeover berarti cara akuisisi yang dilakukan dengan tidak mengajak berunding Bank yang akan diakuisisi (*acquired company*), Bank yang akan mengakuisisi mungkin akan memberikan tawaran yang cukup menarik agar *acquired company* mau menjual Banknya, misalnya dengan menawarkan harga saham yang lebih tinggi dari harga pasar.

Dalam hal ini, pihak manajemen Bank yang akan diakuisisi, kemungkinan akan melakukan berbagai macam taktik untuk mempertahankan

METODOLOGI

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab "Apakah merger bank meningkatkan profitabilitas?" Ini juga mengeksplorasi efek merger terhadap profitabilitas bank dengan menggunakan rasio keuangan dan laporan neraca serta laporan laba rugi yang berbeda. Untuk tujuan ini, BTN dipilih sebagai sampel Bank untuk penelitian ini. Rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio perbankan lainnya telah dianggap sebagai rasio yang paling handal dan efisien untuk memeriksa profitabilitas Bank. Rasio keuangan dapat menjadi alat yang penting bagi pemilik bisnis dan manajer untuk mengukur kemajuan mereka ke arah mencapai tujuan Bank, serta untuk bersaing dengan Bank besar dalam suatu industri. Manajemen membuat ekstensif menggunakan rasio akuntansi untuk mengakses kinerja organisasi. Rasio keuangan dan analisa neraca serta laba rugi ini juga membantu dalam membuat keputusan yang rasional dan perencanaan masa depan untuk kemajuan organisasi.

Waktu dan Data Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2014- bulan Oktober 2014. Data penelitian yang digunakan di download oleh penulis melalui internet, meliputi laporan keuangan Bank BTN dan Bank BNI ditahun 2013 apabila dilaksanakan merger yaitu tahun 2013.

Instrumen Penelitian

Untuk menganalisis dan menghitung kinerja likuiditas dan kinerja operasi bank, data sekunder 2013 melakukan audit atas laporan keuangan termasuk Neraca, Laba Rugi Account dan Arus Kas Laporan Bank BTN dan Bank BNI akan digunakan.

Analisis Data

Data keuangan dari Neraca, Laba Rugi Rekening dan Laporan Arus Kas dari dua Bank selama 1 tahun tersebut digunakan untuk menghitung dan menganalisis rasio keuangan yang juga dikenal sebagai indikator kinerja.

PENELITIAN

Penelitian

Rasio

Rasio keuangan adalah indikator yang berguna dari kinerja Bank dan kesehatan keuangan. Sebagian besar dari rasio yang dihitung dengan laporan keuangan (Neraca, P/LA/C dan Laporan arus kas) Bank. Rasio mengkonversi laporan keuangan sedemikian rupa sederhana dan mudah dipahami bahwa orang normal dapat dengan mudah memahami posisi keuangan dari organisasi tertentu. Rasio ini digunakan untuk menganalisis tren dalam industri dan penggunaan rasio ini sama juga membantu kita untuk membandingkan hasil dengan pesaing dan standar industri. Sebagai rasio keuangan alat analisis yang sangat penting membantu para analis keuangan untuk mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan likuiditas, profitabilitas, struktur keuangan, leverage dan interest coverage dll Ketika angka-angka rasio keuangan selama periode waktu dibandingkan, maka metode ini kadang-kadang disebut antar-Bank atau analisis trend. Dengan menggunakan metode ini pemilik usaha dapat mengidentifikasi tren, baik dan buruk, dan kemudian menyesuaikan sesuai. Pemilik juga membandingkan rasio dengan industri lainnya dalam rangka untuk melihat tren industri (analisis lintas Bank).

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator rasio keuangan perbankan dan analisa neraca serta analisa laporan laba rugi

HASIL PENELITIAN AN DAN PEMBAH ASAN

Dalam menilai analisa sebuah bank dari sudut analisa fundamental, ada kurang lebih 5 kriteria yang harus diperhatikan dan dilihat, yang pertama menyangkut permodalan bank yaitu CAR, yang kedua berkaitan aktifa produktif biasa disebut dengan rasio NPL, yang ketiga berkaitan dengan rentabilitas bank yaitu rasio ROA dan ROE. Yang keempat menyangkut likuiditas atau LDR, dan yang terakhir menyangkut efisiensi sebuah bank, yaitu rasio NIM (Assanivana: Agus 19, 2011).

beroperasi dalam menjalankan roda kegiatan bisnisnya. Berikut kita lihat hasil analisa sederhana dari sebuah proses merger bank, apabila akan dilaksanakan sebuah merger

dilaksanakan. Angka diatas merupakan hasil pengolahan sederhana oleh penulis, untuk atau menggunakan laporan laporan laba rugi Bank

Pengambil keputusan Bank merger akan diperoleh dari pegawai yang berkualitas karena pegawai yang tinggal di Bank merger adalah mereka yang mempunyai kualitas. Akibatnya, pegawai yang mengambil keputusan akan selalu mempertimbangkan keputusannya untuk kepentingan Bank dan umum, serta tidak melanggar peraturan yang ada.

Ikhtisar Keuangan dan Operasional	Sebelum Merger	Apabila Merger
	Bank BTN	Bank BNI & BTN
	2013	2013
NERACA (Dalam Miliar)		

Semua posisi dan struktur laporan neraca, diatas memperlihatkan bagaimana asset asset yang dimiliki oleh kedua bank apabila sebelum dan sesudah merger. Kondisi Bank BTN sedikit lebih diuntungkan dengan dilakukannya proses merger dengan Bank BNI ini. Jumlah aktiva produktifnya meningkat seiring dengan meningkatnya komponen komponen asset dineraca lainnya. Ini memperlihatkan kinerja kedua bank memang

Ikhtisar Keuangan dan Operasional	Sebelum Merger	Apabila Merger
	Bank BTN	Bank BNI & BTN
	2013	2013
RASIO KEUANGAN		
ROA	1.79	2.58
ROE	16.05	19.26
NIM	5.44	5.78

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya merger antara Bank BTN dan Bank BNI, merger bank akan mengalami efisiensi dalam biaya operasi, dibandingkan dengan dua Bank yang terpisah. Salah satu contoh penurunan biaya dapat dilakukan dengan melakukan pemasaran secara bersama untuk produk berbeda dibandingkan dengan dua Bank terpisah. Operasi Bank dapat diefisienkan terutama dalam bidang sumber

Rekomendasi

Ada saran tertentu untuk penelitian ini: Bank BTN dan Bank BNI diharapkan dapat mengikuti kebijakan yang sama dan rencana insentif bahwa bank sentral harus menjaga agar menaikkan keuntungan di sektor perbankan Indonesia dengan apabila proses merger ini terjadi dan dilakukan. Dan ketentuan baru bahwa sebuah bank harus menggunakan standar pelaporan yang sama seperti IFRS dan IAS

Resti, A. (1998). Regulation can foster mergers, can mergers foster efficiency? The Italian case *Journal of Economics and Business*, Vol.50, No. 2, 157-169.

Rhoades, S.A. (1993). The Efficiency Effects of Horizontal Bank Mergers, *Journal of Banking and Finance*, 17. Vander,

V. R. (1996). The effect of mergers and acquisitions on the efficiency and Profitability of EC credit institutions

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PADA PEMDA INDRAMAYU

Oleh. Nursito
Pasca Sarjana Universitas Budi Luhur Jakarta

Abstract

This study aims to test how much influence the quality of human resources in the financial management, internal control and accountability systems on the quality of financial reporting in the Local Government Indramayu either partially or simultaneous .

Data collected by sending a questionnaire to the financial management of this type of research is correlational with 41 samples from a population of 70 people taken proportional random . Data analysis techniques used path analysis.

The results of this study indicate that all hypotheses are constructed acceptable . This indicates that the quality of human resources, the system of internal control and accountability in financial management positively affects the quality of financial reporting either partially or simultaneously

Keywords :

Human Resources, internal control systems, Accountability and Quality of Financial Reporting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, pengendalian internal dan sistem akuntabilitas pada kualitas pelaporan keuangan di Pemerintah Daerah Indramayu baik sebagian maupun secara serentak. Data yang dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner kepada manajemen keuangan dari jenis penelitian ini adalah korelasional dengan 41 sampel dari populasi 70 orang yang diambil secara proporsional random. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua hipotesis yang dibangun dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan baik secara parsial maupun secara simultan

Kata Kunci:

Sumber Daya Manusia, sistem pengendalian internal, Akuntabilitas dan Kualitas Pelaporan Keuangan

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi di berbagai bidang keuangan mengharuskan pemerintah menanggapi tuntutan masyarakat, salah satu tuntutan dimaksud adalah pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab, terutama di bidang keuangan dan dipergikan sebagai alat digerakkan oleh pemerintah untuk berperan aktif dan berusaha untuk mencapai

Sumber daya manusia (SDM) yang mengelola keuangan dalam melaksanakan proses akuntansi seharusnya mengikuti peraturan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan keuangan negara dan peraturan perbendaharaan negara dan apabila tidak diikuti sesuai dengan

. Manajemen keuangan belum memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disebabkan karena masih terkendala dengan sistem manajemen keuangan yang berlaku saat ini. Perencanaan dan pengelolaan keuangan masih tergantung pada dana yang tersedia dan belum berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal adalah dalam rangka membantu manajemen mencapai tujuan yang meliputi kehandalan pelaporan keuangan, mendorong

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan bukti dari penelitian empiris untuk memperoleh jawaban atas penelitian masalah pada seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, sistem pengendalian intern dan akuntabilitas terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan baik secara simultan maupun parsial.

II. TINJAUAN PUSTAKA

- Kreatif
Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan.
- Disiplin
Taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.
- Peduli dan menghargai orang lain
Menyadari dan mau memahami serta

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran oleh instansi pemerintah (Bambang : 2002)

2.2. Kerangka Pemikiran

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas sumber daya yang melaksanakan fungsi akuntansi sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena tanpa sumber daya yang mengerti akan proses akuntansi maka kualitas laporan keuangan perlu dipertanyakan (Sandra dan Fidelis : 2004). Kualitas laporan keuangan sangat tergantung pada kemampuan dan kemauan dari sumber daya manusia yang memiliki. Dalam hal ini peneliti dapat

2.3. Hipotesis

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran, maka pengujian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1 : Kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.
- H2 : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.
- H3 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap

dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas.

Selanjutnya data dianalisis dengan regresi linier berganda dan dinyatakan dalam persamaan:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- \hat{Y} = Kualitas pelaporan keuangan
- X1 = Kualitas sumber daya manusia
- X2 = Sistem pengendalian intern
- X3 = akuntabilitas

akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan berturut-turut adalah 0,96; 0,93; 0,95 dan 0,97. Seluruh nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 sehingga data keempat variabel dikatakan reliabel. Uji validitas yang digunakan dengan Korelasi Pearson. Hasil uji validitas terhadap 11 item pernyataan variabel kualitas pelaporan keuangan didapat nilai *Pearson Correlation* antara 0,696 - 0,914 dan signifikansi 0,00 maka instrumen untuk variabel ini dapat dikatakan valid. Variabel kualitas sumber daya manusia

Gambar 4.1
Hasil Uji Hipotesis

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi R^2 , didapatkan nilai koefisien determinasi (R^2) = 0,886. Hal ini mengandung pengertian bahwa 88,6% variabel dan kualitas pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan akuntabilitas. Sebaliknya, sisanya sebesar 11,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi

Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia dalam membuat laporan yang dihasilkan dari bekerja dapat dipercaya oleh para pengguna informasi tersebut. Hal itu berarti bahwa kualitas sumber daya manusia memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

3.3.2 Pengaruh sistem pengendalian intern

Hal ini mendukung penelitian aryanti *et al.*, (2008) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi melalui kualitas pelaporan keuangan. Pemahaman terhadap akuntabilitas akan mengarahkan pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan pengelola keuangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berupaya untuk menjaga mutu dari hasil kerjanya, serta citra dan martabat institusi. Dalam kaitannya dengan kualitas pelaporan keuangan

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Pemda Indramayu. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Kualitas sumber daya manusia terbukti

Depdiknas.doc, Tata Nilai Departemen Pendidikan Nasional.

Ghozali, Imam (2006). Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS cetakan IV. Semarang : Universitas Diponegoro.

Harimurti (2004), Problematika Suatu Instansi Pemerintah Dalam Menyusun Indikator Kinerja Tinjauan dari Dimensi Value For Money, JAKSP, Vol.05, N0.02, Agustus 2004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja.

Rakhmat, Jalaluddin (1999), Metode Penelitian Komunikasi Edisi Kedua cetakan ketujuh, Bandung PT. Remaja Rosdakarya.

Ria Sandra dan fidelis Arastyo (2004), Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah XYZ Dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kencana. Masyarakat

